

Bachelorarbeit

**Überprüfung der Anwendbarkeit der
Phonetic and Phonological Systems
Analysis (PPSA) im deutschen
Sprachraum**

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

Studiengang Logopädie 1417

Eingereicht von:

Bettina Arca

Begleitung:

Dr. phil. Andrea Geigenberger

Abgabedatum: 09.02.2017

Abstract

Die Phonetic and Phonological Systems Analysis (PPSA) ist ein britisches Diagnostikverfahren zur Dokumentation der phonetisch-phonologischen Fähigkeiten von Kindern im Spracherwerb. In dieser Arbeit wird geprüft, ob eine Anwendung der PPSA im deutschen Sprachraum möglich ist. Dazu werden Tabellen der Konsonanteninventare des Englischen, Deutschen und Schweizerdeutschen verglichen und Artikulationsgleichheiten gesucht. Anschliessend wird der physiologische Lauterwerb von Kindern, mit einer der drei genannten Muttersprachen, beschrieben.

Die Besonderheiten der deutschen und schweizerdeutschen Phonologie werden, in Bezug auf den Gebrauch der PPSA, zusammengefasst.

Das Diagnostikverfahren konnte für den deutschen Sprachraum übersetzt werden und steht zur Evaluation bereit. Die PPSA ist im deutschen Sprachraum einsetzbar, wenn sich die Fachperson mit den Eigenheiten der regionalen Dialekte auskennt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Hauptteil.....	5
2.1	Theoretischer Teil.....	5
2.1.1	Phonetische und phonologische Grundlagen des Sprechens	5
2.1.2	Phonologie des Englischen, Deutschen und Zürichdeutschen.....	5
2.1.2.1	International Phonetic Alphabet (IPA)	6
2.1.2.2	Konsonantensystem	6
2.1.2.3	Vokalsystem.....	8
2.1.2.4	Konsonanteninventare	8
2.1.2.5	Position im Wort.....	11
2.1.2.6	Artikulationsgleichheiten	11
2.1.3	Lauterwerb	12
2.1.3.1	Erwerb von Konsonanten und Konsonantenverbindungen	12
2.1.3.2	Physiologische und pathologische phonologische Prozesse	15
2.1.3.3	Klassifikation der Verzögerungen und Störungen	18
2.1.4	Für das Testmaterial relevante Besonderheiten im deutschen Sprachraum.....	19
2.1.4.1	Umgang mit Clustern im Schweizerdeutschen.....	19
2.1.4.2	Allophone des Deutschen.....	19
2.1.4.3	Nasalassimilation.....	20
2.1.4.4	Glottale Laute	20
2.1.4.5	Schwalaute	21
2.1.4.6	Auslautverhärtung.....	21
2.1.5	Einsatzgebiet der PPSA.....	22
2.1.6	Anforderungen an die testende Person	23
2.1.7	Benötigte Transkription für den Gebrauch der PPSA.....	23
2.1.8	Datenerhebung.....	24
2.1.9	Interpretation und Nutzen der erhobenen Daten	25

2.2	Praktischer Teil	26
2.2.1	PPSA.....	26
2.2.1.1	Tabellen	26
2.2.1.2	User Guide	27
2.2.1.3	Zusammenstellung der Prozesse	29
2.2.1.4	Altersnormen.....	30
2.2.1.5	Mögliche Wortlisten	31
2.2.2	Evaluation	32
2.2.3	Weiterführende Fragen	33
2.3	Reflexion	35
2.4	Dank.....	36
3	Abbildungsverzeichnis	37
4	Tabellenverzeichnis	37
5	Literaturverzeichnis	38
	Anhang	

1 Einleitung

In dieser Arbeit geht es darum, ein britisches Diagnostiktool zu übersetzen. Die Übersetzung beinhaltet das Erarbeiten der Lautsysteme, Abgleichen der Altersnormen und das Erstellen von angepasstem Diagnostikmaterial. Diese Arbeit richtet sich an Fachpersonen im Bereich der Logopädie.

Da diese Arbeit ein praktisches Ergebnis zum Ziel hat, wurde anstelle einer These eine Zielsetzung formuliert:

In dieser Bachelorarbeit wird geprüft ob es sinnvoll ist, das britische Screening-Tool auf die deutsche und schweizerdeutsche Sprache zu adaptieren. Am Ende dieser Arbeit sollen eine deutsche und eine schweizerdeutsche Version der PPSA stehen, welche für Evaluationen zur Verfügung steht.

Die PPSA (Anhang S. 2-4) dokumentiert die phonetisch-phonologischen Fähigkeiten eines Kindes. Diese Dokumentation geschieht mittels systematischer Analyse jedes Lautes in jeder Wortposition. Speziell für den Sprachraum der Deutschschweiz ist es wichtig, ein Screeningverfahren für den Lauterwerb zu haben, weil es bislang noch nichts Vergleichbares gibt. Da sich das schweizerdeutsche Lautsystem vom standarddeutschen Lautsystem unterscheidet, können deutsche Screeningverfahren nicht bedenkenlos in der Schweiz angewendet werden.

Die Entwicklerinnen der „Phonetic and Phonological Systems Analysis“, Dr. Sally Bates und Dr. Jocelyne Watson, beschreiben die Relevanz des Vorgehens folgendermassen:

„Eine vollumfassende Analyse ist nicht für jedes Kind notwendig. Eine prinzipientreue, systematische Analyse aber, ist in allen Fällen nötig, weil sie einen wesentlichen Teil des diagnostischen Entscheidungsprozesses ausmacht.“¹ (Bates & Watson, 2012, S. 105)

Falls eine leichte Sprachentwicklungsstörung oder eine Verzögerung vorliegt, müssen nicht alle Bereiche getestet werden, sondern die Datenmenge muss gerade gross genug sein, um die Beobachtungen zu dokumentieren. (vgl. Bates & Watson, 2012, S. 105)

¹ Originalzitat: „A fully comprehensive analysis is not required for every child. A systematic, principled analysis is, however, necessary in all cases since it forms an integral part of the clinical decision-making process.“ (Bates & Watson, 2012, S. 105)

Der folgende Hauptteil besteht aus zwei Teilen mit Unterkapiteln. Im ersten Teil, dem theoretischen Teil, wird die Literatur zur Phonologie der deutschen und schweizerdeutschen Sprache mit derjenigen zur englischen Sprache verglichen. Danach wird, mittels vorhandener Literatur, der Lauterwerb in allen drei genannten Sprachen beschrieben. Ein besonderes Augenmerk wird auf dem Erwerb der Konsonanten in der jeweiligen Sprache liegen.

Im praktischen Teil der Arbeit werden die Ergebnisse aus dem theoretischen Teil verwendet, um zwei neue Tabellen der PPSA zu erstellen. Eine wird für das standarddeutsche Lautsystem, die andere für das schweizerdeutsche Lautsystem erstellt.

2 Hauptteil

2.1 Theoretischer Teil

In diesem Teil wird oft von Englisch oder Deutsch sprachigen Kindern die Rede sein. Es handelt sich dabei um Kinder, die möglichst die jeweilige Hochsprache sprechen. Für das Englische gilt:

In der Sprachlehre, andererseits, ist es üblich eine idealisierte, standardisierte Variante oder einfach die hochsprachliche Variante als Vorlage zu nutzen. Eine Standardvariante ist eine Art der Sprache, welche generell mit gebildeten Sprechern in Verbindung gebracht wird. ... Eine Standardsprache ist somit eher ein Soziolekt als ein Dialekt.² (Skandera & Burleigh, 2005, S. 6)

Im Hochdeutschen Raum wird von einem Kind ausgegangen, welches Standarddeutsch (d.h. Hochsprache ohne starken Dialekt) spricht. In der Schweiz sind die Dialekte lokal sehr stark ausgeprägt und variieren von Region zu Region. Es gibt in der deutschsprachigen Schweiz keinen festgelegten Standarddialekt, der es möglich machen würde, den Lautbestand zu analysieren. Es gibt Literatur zur Phonologie des zürichdeutschen Dialektes. Wenn in dieser Arbeit der Lauterwerb eines Schweizer Kindes beschrieben wird, wird von einem Kind mit zürichdeutschem Dialekt ausgegangen.

2.1.1 Phonetische und phonologische Grundlagen des Sprechens

Das Ziel des theoretischen Teils sind umfassende Analysen des deutschen, schweizerdeutschen und englischen Lauterwerbs. Neben dem Phonemerwerb wird auch die rein artikulatorische Phonebene analysiert. Nur so können allfällige Artikulationsgleichheiten gefunden werden. Diese (artikulationsgleichen) Laute könnten für die deutsche PPSA übernommen werden.

2.1.2 Phonologie des Englischen, Deutschen und Zürichdeutschen

Dieses Kapitel erklärt die Konsonantensysteme der genannten drei Sprachen. Aus den Tabellen der Konsonanteninventare werden wiederum Tabellen mit Artikulationsgleichheiten erstellt.

Eher konsequente Sprachen, wie beispielsweise Deutsch, Finnisch oder Türkisch, weisen mehr Gemeinsamkeiten zwischen Laut- und Schriftsprache auf, als inkonsequente Sprachen wie Englisch oder Dänisch. In der deutschen Sprache ist es deshalb einfacher, von der Orthographie auf die Aussprache zu schliessen als im Englischen. Weil die Beziehungen zwischen Laut- und Schriftsprache im Engli-

² Originalzitat: In language teaching, on the other hand, it is customary to use a more idealised standard variety, or simply standard [hochsprachliche Variante], as a model. A standard variety is the form of a language that is generally associated with educated speakers.

And even though it may have a regional base, we regard it as regionally neutral in that it can be found anywhere in a country. A standard is therefore a sociolect, rather than a dialect. (Skandera & Burleigh, 2005, S. 6)

schen weniger stark sind, lässt sich weniger von der Orthographie eines Wortes auf dessen Aussprache schliessen. (vgl. Fricke, Szczerbinski, Fox, Stackhouse, 2016)

2.1.2.1 International Phonetic Alphabet (IPA)

Die Tabelle des internationalen phonetischen Alphabets (Anhang S. 1) bietet die Grundlage einer phonetischen Transkription. Es handelt sich um eine Sammlung von Zeichen, mit welchen jede menschliche Sprache nahezu lautgetreu notiert und analysiert werden kann. (vgl. Arvaniti, Shockey, Wichmann, 2004)

In dieser Arbeit wird das IPA als Grundlage verwendet. Alle Transkripte und Lautanalysen dieser Arbeit basieren auf der Lautsammlung dieser Tabelle.

Die IPA-Transkription ist das am meisten verwendete und bekannteste Transkriptionssystem. Angestrebt wird eine eindeutige Zuordnung zwischen Lautsymbolen und Lauten. Die Transkription kann im engeren oder im weiteren Sinne erfolgen: Eine weitere Transkription fokussiert auf lautliche Unterschiede, die auch phonologisch relevant sind. Eine engere Transkription hingegen, notiert alle hörbaren Unterschiede, die von Interesse sind. (vgl. Fuhrhop & Peters, 2013, S. 35)

Weitere Informationen zur Transkription sind im Kapitel 2.1.7 zu finden.

2.1.2.2 Konsonantensystem

Die folgenden Beschreibungen sind sehr grundlegend im Bereich der Phonologie und der Phonetik. Für eine Fachperson ist dies eine zusammenfassende Wiederholung. Dennoch ist es sinnvoll, sich vor dem Gebrauch der PPSA, Gedanken zur Transkription und Analyse von Lauten zu machen.

Konsonanten werden nach IPA (in allen Sprachen) in drei distinktive Merkmale eingeteilt:

- Artikulationsort
- Artikulationsart
- Stimmhaftigkeit

Stellen im Vokaltrakt, an denen während der Phonation eine temporäre Engstelle oder gar ein Verschluss entsteht, werden als Artikulationsorte bezeichnet (Abbildung 1). Mit Hilfe der Artikulationsart lässt sich beschreiben, um was für eine Engstelle oder Verschluss, es sich dabei handelt (Abbildung 2). Die Stimmhaftigkeit, auch fortis oder lenis genannt, beschreibt, ob im Sprechschall periodische Schwingungen der Stimme nachweisbar sind (Abbildung 2). Einige Vokale können stimmhaft oder stimmlos produziert werden. (vgl. Fuhrhop & Peters 2013)

Abbildung 1: Artikulationsorte (Fuhrhop & Peters, 2013, S. 30)

Artikulationsarten	
Plosiv	Sprengung eines Verschlusses
Frikativ	Engebildung, wobei ein Reibegeräusch erzeugt wird
Affrikata	Sprengung eines Verschlusses mit Reibegeräusch
Nasal	oraler Verschluss, wobei die Luft den Nasenraum passiert
Lateral	Luftstrom passiert die Zunge seitlich
Vibrant	Vibration eines Artikulators
Stimmton	
stimmhaft	mit Vibration der Stimmbänder
stimmlos	ohne Vibration der Stimmbänder
aspiriert	mit verzögertem Stimmtoneinsatz und Reibegeräusch

Abbildung 2: Artikulationsarten und Stimmhaftigkeit (Becker, 2012, S. 24)

In der IPA (Anhang S. 1) sind die Konsonanten in einer Tabelle aufgelistet, welche vertikal die Artikulationsart und horizontal den Artikulationsort beschreibt. Unterscheiden sich zwei Konsonanten nur in der Stimmhaftigkeit, so ist der stimmhafte Konsonant auf der rechten Seite des Feldes notiert.

Es ist möglich, Konsonanten anhand ihrer konsonantischen Stärke zu beurteilen. Die konsonantische Stärke beschreibt den Grad der Verengung bei der Bildung des Lautes. Bei zunehmender Sonorität nimmt die konsonantische Stärke ab. Somit haben Plosive die grösste konsonantische Stärke, offene Vokale die geringste Stärke.

Die Beschreibung der Laute mittels konsonantischer Stärke wird hauptsächlich im Bereich der Phonetik in Bezug auf den Bau von Silben und Wörtern verwendet. Falls ein Kind Auffälligkeiten in der

Bildung dieser Strukturen zeigt, ist dies nicht mehr ein rein phonologisches Problem, sondern gehört zur Phonotaktik und zur Morphologie. (vgl. Fuhrhop & Peters, 2013, S. 91ff.)

2.1.2.3 Vokalsystem

Aufgrund des vorgegebenen Umfangs dieser Arbeit, wird auf eine genauere Analyse der Vokalsysteme verzichtet. Allgemein sind Vokale in der Aussprache weniger häufig von Störungen betroffen, als die Konsonanten. (vgl. Weinrich & Zehner, 2011, S. 3) Die folgende Unterscheidung ist relevant, weil Reduktionsvokale im deutschen Sprachraum häufig Konsonanten am Wortende oder in schwachen Silben ersetzen.

Vokale können unterteilt werden in Vollvokale (Monophthonge und Diphthonge) und Reduktionsvokale. Monophthonge sind einzelne Vollvokale, Diphthonge setzen sich aus zwei Vollvokalen oder einem Voll- und einem Reduktionsvokal zusammen. Reduktionsvokale kommen häufig in unbetonten Silben vor. In der deutschen Sprache sind die gängigen Reduktionsvokale [ə] und [ɐ]. Diese sind auch als Schwalaute (Kapitel 2.1.4.5) bekannt. (vgl. Fuhrhop und Peters 2013, S. 45)

2.1.2.4 Konsonanteninventare

Tabellen 1, 2 und 3 zeigen die Konsonanteninventare der deutschen, schweizerdeutschen und englischen Sprache. Von jeder Sprache sind in der Literatur mehrere Versionen vorhanden. Je nach Quelle und Betrachtungsebene sind kleine Unterschiede in der Einteilung der Konsonanten möglich. Im Handbuch zur IPA beispielsweise, wird der Laut [j] im Deutschen als palataler Approximant dargestellt, in Tabelle 1 als palataler Frikativ. (vgl. Handbook of the International Phonetic Association, 1999, S. 86; vgl. Noack, 2016, S. 42)

In der Schweiz werden viele Dialekte gesprochen, welche auch innerhalb der Sprachregionen grosse Variationen aufweisen. Deshalb sind genaue Beschreibungen der Schweizer Dialekte schwierig. Die grössten Unterschiede zum Standarddeutschen zeigen sich auf der phonologischen Ebene. Unterschiede finden sich in der Anzahl und der Aussprache der Phoneme. (vgl. Landert, 2007 S. 39) In Tabelle 1 ist kein [j] zu sehen, da dieser Laut in Hotzenköcherle (1962) zu den Halbvokalen, Variation von [i]) gezählt wird. Zu beachten sind verschiedene Formen von [r] und [x]. [x] ist im Schweizer Sprachraum als „ch“ bekannt. Diese Laute lassen sich kaum weiter differenzieren, weil sie innerhalb der Sprachregion und auch je nach Sprecher stark variieren. (vgl. Hotzenköcherle, 1962, S. 67, 85, 89) Auffallend in Tabelle 2 sind vor allem die Affrikaten. In dieser Tabelle sind einige aufgelistet, welche in anderer Literatur als Konsonantenverbindungen beschrieben werden. Für diese Arbeit werden die unten aufgelisteten Affrikaten als Laute in den Screeningbogen aufgenommen, andere (teils ähnlichen) Gebilde werden als Konsonantenverbindungen notiert.

Das Konsonantensystem der englischen Sprache (Tabelle 3) beinhaltet zwei interdental Konsonanten, die in der deutschen und schweizerdeutschen Sprache nicht vorkommen. Falls ein Kind im deutschen Sprachraum im Spracherwerb interdental Konsonanten zeigt, gelten diese als artikulatorische Prozesse (Kapitel 2.1.3.2). Wird also [s] durch [θ] oder [ð] ersetzt, spricht man von einer Substitution. Weil diese Ersatzlaute nicht dem deutschen Sprachsystem angehören, ergibt sich daraus nie eine Bedeutungsänderung. Das heisst, die phonemische Diskriminierung wird nicht beeinträchtigt. (vgl. Fox, 2011, S. 75)

Die Approximanten [w r j] in Tabelle 3 mögen deutschen Sprechern ungewöhnlich erscheinen, weil diese Laute in der deutschen Sprache anders oder gar nicht vorkommen. Das englische [w] wird im deutschsprachigen Raum als [v] realisiert, während [r] als Vibrant und [j] als Frikativ gekennzeichnet werden (Tabelle 1).

Laute, die in Klammern geschrieben wurden, sind Allophone. Zur Beschreibung von Allophonen folgen in Kapitel 2.1.4.2 mehr Informationen.

Tabelle 1: Konsonanteninventar des Deutschen (vgl. Noack, 2016, S. 42)

	bilabial		labio-dental		alveolar		post-alveolar		palatal		velar		uvular	glottal
Plosiv	p	b			t	d					k	g		ʔ
Frikativ			f	v	s	z	ʃ	ʒ	(ç)	j	(x)		(β)	h
Nasal	m				n						ŋ			
Lateral							l							
Vibrant					(r)								(R)	
Affrikata	pf				ts		tʃ							

Tabelle 2: Konsonanteninventar Zürichdeutsch (vgl. Hotzenköcherle, 1962 und 1984, S.85-91 und 456)

	bilabial		labio-dental		alveolar		post-alveolar		palatal		velar		uvular	glottal
Plosiv	p	b			t	d					k	g		
Frikativ			f	v	s	z	ʃ	ʒ		j	x			h
Nasal	m				n						ŋ			
Lateral							l							
Vibrant					(r)								(R)	
Affrikata	pf				ts	ds	tʃ	dʒ	kx	gx	kx	gx		
	ph													

Tabelle 3: Konsonanteninventar Englisch (Jensen, 1993, S. 28)

	bilabial		labio-dental		dental	alveolar		palato-alveolar		palatal	velar		glottal	
Plosiv	p	b				t	d					k	g	ʔ
Frikativ			f	v	θ	ð	s	z	ʃ	ʒ				h
Nasal	m						n					ŋ		
Lateral							l		l					
Vibrant														
Affricates									tʃ	dʒ				
Approximantes	w						r				j			

2.1.2.5 Position im Wort

Nicht alle Laute kommen in wortinitialer, wortmedialer und wortfinaler Position vor. Folgende Laute stehen in der deutschen Sprache nie am Wortende: /b d g v z ʒ h j/ Das Phänomen der Auslautverhärtung wird in Kapitel 2.1.4.6 erläutert.

Diese Laute sind im Deutschen am Wortanfang nicht vertreten: /x ŋ/

In der Wortmitte (medial) sind alle deutschen Phoneme alleine oder als Konsonantenverbindungen vorhanden. (vgl. Wiese, 2011, S. 46 f.)

2.1.2.6 Artikulationsgleichheiten

Tabelle 4 erklärt, warum der Lauterwerb im Englischen und Deutschen ähnlich abläuft. Wenn die Artikulation eines Lautes in zwei Sprachen identisch ist, ist es wahrscheinlich, dass diese Laute etwa in der gleichen Altersspanne erworben werden.

Tabelle 4: Artikulationsgleichheiten Englisch und Deutsch

	bilabial		labio-dental		dental	alveolar		post-alveolar		palatal	velar		uvular	glottal
Plosiv	p	b				t	d				k	g		(?)*
Frikativ			f	v		s	z	ʃ	ʒ					h
Nasal	m					n					ŋ			
Lateral								l						
Vibrant														
Affrikata						ts		tʃ						

*Siehe Kapitel 2.1.4.4 Glottale Laute

Tabelle 5 zeigt Artikulationsgleichheiten der deutschen und der zürichdeutschen Sprache. Sie ist für die praktische Arbeit relevant, weil die Altersnormen dieser Laute für die zürichdeutsche Analyse aus der PLAKSS (Psycholinguistische Analyse kindlicher Sprechstörungen nach Fox) übernommen werden könnten. Für die anderen, spezifisch zürichdeutschen Laute, müssten andere Normtabellen gesucht oder erarbeitet werden. Es ist fraglich, ob es sinnvoll ist, Normen für einzelne Laute zu übernehmen oder ob eine eigenständige Entwicklungsstudie den schweizerdeutschen Spracherwerb sinnvoller wäre.

Table 5: Artikulationsgleichheiten Deutsch und Zürichdeutsch

	bilabial		labio-dental		dental	alveo-lar		post-alveo-lar		palatal	velar		uvular	glottal
Plosiv	p	b				t	d				k	g		
Frika-tiv			f	v		s	z	ʃ	ʒ	j	(x)			h
Nasal	m					n					ŋ			
Lateral								l						
Vibrant						(r)							(R)	
Affri-kata	pf					ts		tʃ						

2.1.3 Lauterwerb

In diesem Kapitel wird der physiologische Lauterwerb in der englischen, deutschen und schweizerdeutschen Sprache beschrieben. Das Ziel dieses Kapitels ist eine Darstellung des möglichen Lauterwerbs im Schweizerdeutschen. Weiter werden physiologische und pathologische Abweichungen von der Normalsprache beschrieben und erklärt.

2.1.3.1 Erwerb von Konsonanten und Konsonantenverbindungen

Für die Arbeit mit der PPSA ist die Unterscheidung der Phonentwicklung und der Phonementwicklung wichtig. In einer Spalte wird notiert, ob das Kind den Laut rein phonetisch bilden kann (Phon), in einer anderen Spalte wird notiert, ob dieser Laut an der richtigen Stelle im Wort steht (Anhang S. 2). Konsonantenverbindungen werden in eine separate Tabelle auf der Rückseite eingetragen. Die Konsonanten, welche in einem sogenannten Cluster vorkommen werden in den Spalten der einzelnen Konsonanten nicht zusätzlich, sondern nur in der Tabelle für Konsonantenverbindungen eingetragen. (Anhang S. 3)

Im Englischen wird der phonetische Erwerb der Konsonanten in drei Altersklassen aufgeteilt (Tabelle 6). Die frühen [p b d m n h w j] Konsonanten, werden zwischen 1;0 und 3;0 Jahren erworben. Die mittleren Konsonanten [t k g ŋ f v tʃ dʒ] kommen zwischen 3;0 und 6;6 Jahren dazu. Die spät erworbenen Konsonanten [θ ð s z ʃ ʒ l ɹ] folgen zwischen 5;0 und 7;6 Jahren. (vgl. Shriberg, 1993, S. 105)

Tabelle 6: englischer Phonerwerb (vgl. Shriberg, 1993, S.105, Anhang S. 43)

Stage	Sounds	Ages
Early	p b d m n h w j	Between 1 and 3 years
Middle	t k g ŋ f v tʃ dʒ	Between 3 and 6.5 years
Late	ð θ s z ʃ ʒ ɹ l	Between 5 and 7.5 years

Für die praktische Arbeit ist es wichtig, dass die deutsche Lautentwicklung genau beschrieben wird. Die englische Darstellung in Tabelle 6 dient der Orientierung und Übersicht. In der Darstellung des deutschen Phonerwerbs (Tabelle 7) sind die Altersspannen kleiner gewählt als in der englischen Version und die Aussage zur Phonentwicklung ist differenzierter.

Die Laute /s z ts/ sind in Tabelle 7 mit einem Stern gekennzeichnet, weil sie in dieser Altersspanne meist phonetisch nicht korrekt realisiert werden, aber ihre allophonischen Ersetzungen (zB. [θ]) an der richtigen Stelle im Wort stehen. Diese Ersetzungen werden allophonisch zum Ziellaut verwendet. Daher sind diese Laute im phonetischen Teil der Tabelle nicht notiert, sie würden in der späteren Entwicklung folgen.

Die phonologische Entwicklung wird im Alter von 4;5 – 4;11 abgeschlossen, indem die Konsonantenverbindungen (Clusters) erworben werden. Eine Ausnahme bilden die phonetischen Fehlrealisierungen von /s z ts/. (vgl. Fox, 2011, S. 64, 76)

Tabelle 7: deutscher Phon- und Phonemerwerb (vgl. Fox, 2011, S. 63f.)

Alter	90% der Kinder realisieren diese Laute richtig	90% der Kinder realisieren diese Laute an der richtigen Stelle im Wort
1;6 – 1;11	m b d t n	m p d
2;0 – 2;5	p f v l	b n
2;6 – 2;11	x g k h ʋ pf	v f l t ŋ x k h s/z*
3;0 – 3;5	j ŋ	j ʋ g pf
3;6 – 3;11		ts*
4;0 – 4;5	ç	ç
4;6 – 4;11	ʃ	ʃ

Die Ergebnisse aus der Darstellung der Artikulationsgleichheiten und diejenigen des Lauterwerbs in Standard- und Zürichdeutsch wurden zusammengefasst. Daraus entstand im Rahmen dieser Arbeit eine Tabelle zum möglichen Lauterwerb im Zürichdeutschen:

Tabelle 8: Möglicher Lauterwerb des Konsonantensystems im Zürichdeutschen

Alter	Phonetischer Lauterwerb	Phonologischer Lauterwerb
1;6 – 1;11	m b d t n	m p d
2;0 – 2;5	p f v l	b n
2;6 – 2;11	x g k h pf ph	v f l t ŋ x k h ph s/z*
3;0 – 3;5	j ŋ kx gx	j g pf kx gx
3;6 – 3;11		Ts/ds*
4;0 – 4;5	R r	R r
4;6 – 4;11	ʃ	ʃ

*Die phonetische Realisierung dieses Phons ist zum genannten Zeitpunkt noch nicht möglich.

Wie bereits genannt, kommen Konsonantencluster im Deutschen häufig vor. Gemäss einer Studie haben Kinder die meisten Cluster schon im dritten Lebensjahr erworben und können diese wortinitial relativ stabil verwenden. Diese Cluster beinhalten systemische Ersetzungen einzelner Laute, die in diesem Alter phonetisch noch nicht erworben sind. Im anfänglichen Erwerb der Cluster (zwischen 1;6 und 2;6) zeigen sich grossen individuelle Diskrepanzen, die sich bis zum Ende des dritten Lebensjahres aber ausgleichen. (vgl. Fox, 2016, S.76f.)

Im Schweizerdeutschen gibt es einige Cluster, welche anders artikuliert werden als im Standarddeutschen. Im Schweizerdeutschen werden /st/ und /sp/ immer als [ʃt] bzw. [ʃp] artikuliert, während im Standarddeutschen je nach Wort zwischen [ʃp] und [sp] bzw. [ʃt] und [st] unterschieden wird. Weiter gibt es Cluster, die im Standarddeutschen nicht vorkommen. Solche sind zum Beispiel /xl tsn/ (vgl. Waibl, 2009, S. 7)

Tabelle 9 zeigt einige häufige deutsche und schweizerdeutsche Cluster, die wortinitial vorkommen.

Tabelle 9: Wortinitiale Cluster (vgl. Waibel, 2009, S.8 und Fox, 2016, S.38)

	Standarddeutsch	Schweizerdeutsch
Wortinitiale Konsonantencluster	b p g k f + l	b p g k f j x + l
	b p d t g k f + ʁ	b p d t g k f j x + r
	k + n/v	g k p j x ts + n
	ts + v	g j ts + m
	ʃ + l m n p ʁ v t	g j ts + v
	ʃ + p/t + ʁ	g + f/s/ʃ/jn/ʃv/ʃp/ʃpr/ʃt/ʃtr
		ʃ + p/pr/t/tr
		b + j

Im Schweizerdeutschen gibt es quantitativ mehr und artikulatorisch schwierigere Cluster als im Deutschen. Darum kann vermutet werden, dass Schweizer Kinder für den Erwerb der Cluster mehr Zeit benötigen als deutsche Kinder. Leider gibt es bis anhin nur sehr wenige Studien zu diesem Fachbereich.

In der Studie von C. Waibel (2009) haben alle Kinder der Kontrollgruppe (5;4-6;11, alle sprachunauffällig) die wortinitialen Konsonantenverbindungen richtig realisiert. Bei den Kindern der beiden Probandengruppen (5;4-8;11, mit Schwierigkeiten im Lautgebrauch) sind vorwiegend Ersetzungen (Substitutionen) zu beobachten. Reduktionen kamen nur vereinzelt und ausschliesslich bei der Bildung vom Partizip-Perfekt vor. Daher lässt sich die Hypothese ableiten, dass das Präfix „ge“ des Partizips morphemisch noch nicht erworben wurde und dieser Fehler auf der morphologischen Ebene zustande kommt. Substitutionen kamen nur zustande, wenn es sich um ein Plosiv-Frikativ-Gebilde handelte. Aus den gewonnenen Daten wurde gefolgert, dass Substitutionen von wortinitialen Konsonantencluster als Phonologische Störung einzuordnen sind. (vgl. Waibel, 2009, S.8 fff.)

Weil Studie nur wortinitiale Cluster umfasst, sind die Ergebnisse nicht auf wortmediale und wortfinale Cluster übertragbar. Dafür müsste eine weitere Studie erstellt werden, die es in dieser Form bis dato noch nicht vorhanden ist.

2.1.3.2 Physiologische und pathologische phonologische Prozesse

Während Kinder ihre Muttersprache erlernen, ist ihr phonologisches System während dieser Zeit eigenständig und weist Vereinfachungen auf. Diese Vereinfachungen werden phonologische Prozesse genannt und sind, im normalen Verlauf des Spracherwerbs, meist an den Konsonanten zu beobachten. Die phonologischen Prozesse werden nach und nach überwunden und das Kind gleicht

sein phonologisches Regelsystem dem System seiner Muttersprache an. (vgl. Weinrich & Zehner, 2011, S. 20)

Prozesse können mehrfach unterteilt werden. Zunächst wurden in Fox (2016) Daten erhoben, um die phonologischen Prozesse in „physiologisch“ und „pathologisch“ zu unterteilen. Ein Prozess gilt als physiologisch phonologisch, wenn er bei mehr als 10% der untersuchten Kinder aufgetreten ist. (vgl. Fox, 2016, S.69)

Prozesse werden als pathologisch oder unphysiologisch beschrieben, wenn der Prozess in der normalen Entwicklung der Kinder dieser Muttersprache nicht vorkommt. (vgl. Fox, 2016, S.117) Pathologische Prozesse gibt es sowohl im Englischen als auch im Deutschen unendlich viele. Die aufgelisteten Prozesse (Anhang 35-39, 44) beschreiben nur die häufigsten Prozesse.

Die physiologischen und pathologischen Prozesse können weiter in phonetische, strukturelle und systemische Prozesse unterteilt werden. Strukturelle Vereinfachungen sind Prozesse, welche die Struktur eines Wortes verändern. In der kindlichen Äusserung verändert sich gegenüber dem Zielwort die Anzahl der Phoneme oder die Silbenzahl. Systemische Prozesse sind Vereinfachungen, welche die Phoneme betreffen. Einzelne Phoneme werden verändert oder ersetzt, während die Silben- und Wortstruktur erhalten bleibt. Ein phonetischer Prozess beschreibt die Veränderung eines Phons. Dabei resultiert nie der Verlust des phonemischen Kontrastes. (vgl. Fox, 2016, S.75ff, 81)

In Tabelle 10 werden die physiologischen Prozesse und Altersnormen mit den Daten der Re-Analyse von Fox & Dodd (1999) und den Daten von Fox (2003) dargestellt.

Tabelle 10: Physiologische phonologische Prozesse im Deutschen (vgl. Fox, 2016, S. 71)

Prozess	2;0- 2;5	2;6- 2;11	3;0- 3;5	3;6- 3;11	4;0- 4;5	4;6- 4;11	
TUS* Tilgung unbetonter Silben							phonologisch
RCC Reduktion von Konsonantenverbindungen							phonologisch
TFK* Tilgung finaler Konsonanten							phonologisch
ASS* Assimilation							phonologisch
VVL /k/g/ Vorverlagerung							phonologisch
VVL /ŋ/							phonologisch
VVL /ʃ/ç/							phonologisch
RVL // Rückverlagerung							phonologisch
PLOS* Plosivierung							phonologisch
GLOTT ER Glottale Ersetzung							phonologisch
SON/ENT Sonorierung/Entstimmung							phonologisch
DEAFF Deaffrizierung							phonologisch
Interdentalität							phonetisch

*Diese Prozesse dürfen nur vereinzelt vorkommen, ansonsten sind sie als pathologisch zu werten.

Erklärungen und Beispiele zu den Prozessen befinden sich im Anhang auf den Seiten 35-38.

Die Tabellen zum Lauterwerb und den phonologischen Prozessen bieten eine gute Orientierung. Dabei sind aber folgende Aspekte zu beachten:

- Weitere Prozesse können im individuellen Spracherwerb auftauchen.
- Die Altersangaben sind Mittelwerte und können individuell variieren.
- Die Häufigkeitsangaben der auftauchenden Prozesse sind individuell verschieden.
- Die Altersangaben des zu überwindenden Prozess sind an den individuellen Lauterwerb geknüpft. Ein Prozess kann erst überwunden werden, wenn der phonetische Ziellaut vorhanden ist.

(vgl. Kannengiesser, 2012, S. 56)

Da sich die phonologischen Systeme der deutschen und der englischen Sprache sehr ähnlich sind, ist eine grosse Übereinstimmung der Erwerbsabfolge zu erwarten. Diese Übereinstimmung zeigt sich hier vor allem im Erwerbssalter und im Erwerbsmuster. Jedoch liegen auch sprachspezifische Eigenheiten vor, diese haben aber keinen Einfluss auf die physiologischen phonologischen Prozesse. Einige Prozesse gelten im Deutschen als physiologisch, in anderen Sprachen aber als pathologisch. Beispielsweise wird die Rückverlagerung von Sibilanten (Zischlaute, gehören zu den Frikativen) zu /ç/ als physiologisch beschrieben. Im Englischen werden „backings“ generell als pathologische Prozesse beschrieben. (vgl. Fox, 2016, S. 177f. und Nettelblatt; zitiert nach Fox, 2016, S. 178)

Die Altersnormen des Lauterwerbs können für diejenigen Laute übernommen werden, welche in der Tabelle der Artikulationsgleichheiten notiert sind.

2.1.3.3 Klassifikation der Verzögerungen und Störungen

Dodd (1995) beschreibt, dass kindliche Sprechstörungen unklarer Ursache in vier Kategorien eingeteilt werden können. Beschrieben werden:

- Artikulationsstörung (phonetische Störung)
- phonologische Verzögerung
- konsequente phonologische Störung
- inkonsequente phonologische Störung

Im Falle einer Artikulationsstörung kann ein Phon weder isoliert, noch im Kontext produziert werden. Die phonologische Verzögerung beinhaltet mindestens einen Prozess, der in der physiologischen Entwicklung vorkommt, aber nicht altersgemäss überwunden wird.

Eine konsequente phonologische Störung liegt vor, wenn mindestens ein vorhandener Prozess nicht in der physiologischen Entwicklung vorkommt und daher als pathologisch eingestuft wird. Neben

dem pathologischen Prozess können weitere physiologische Prozesse altersentsprechend oder verzögert auftreten.

Von einer inkonsequenten phonologischen Störung wird ausgegangen, wenn ein Kind 40% der vorgegebenen Wörter dreimal inkonsequent produziert. Es können physiologische und/oder pathologische Prozesse dabei auftreten. (vgl. Dodd, 1995, in Fox 2016, S.114)

2.1.4 Für das Testmaterial relevante Besonderheiten im deutschen Sprachraum

In diesem Kapitel werden die, für den Gebrauch der PPSA, relevanten Unterschiede zwischen Englisch, Deutsch und Zürichdeutsch diskutiert. Dieses Kapitel fokussiert auf die am häufigsten zu beobachtenden Unterschiede. Jedoch wäre eine weitere Vertiefung ein interessantes Forschungsthema und würde sich als Folgearbeit anbieten.

2.1.4.1 Umgang mit Clustern im Schweizerdeutschen

Zu diesem Thema ist noch nicht ausreichend Literatur vorhanden. Es wären einige grosse Studien notwendig, um den Erwerb von Clustern im Schweizerdeutschen zu beschreiben und zu standardisieren. Anstelle von Literaturkenntnissen können auch gute Dialektkenntnisse der Testperson ausreichen, um den allgemeinen Erwerb der Cluster im Schweizerdeutschen richtig zu beurteilen. Allgemein lässt sich aus Kapitel 2.1.3.1 „Erwerb von Konsonanten und Konsonantenverbindungen“ folgern, dass Kinder, die im Alter von 5;4 noch Prozesse im Bereich der wortinitialen Cluster zeigen, eine phonologische Störung aufweisen.

Nach Fox sollte der Phonemerwerb, inklusive Konsonantenverbindungen, im Alter von 4;11 abgeschlossen sein. (vgl. Fox, 2016, S. 82)

2.1.4.2 Allophone des Deutschen

Wenn ein phonologischer Laut durch mehrere phonetische Laute realisiert werden kann, werden diese phonetischen Laute Allophone genannt. Allophone lassen sich weiter unterteilen, indem man freie oder komplementäre Variationen unterscheidet.

In der deutschen Sprache ist /r/ ein Beispiel für die freie Variation. Wie in der Tabelle zum deutschen Konsonanteninventar ersichtlich ist, gibt es mehrere Versionen des gesprochenen /r/. /r/ kann in prävokalischer Stellung als Vibrant oder als Frikativ ausgesprochen werden. Der stimmhafte Frikativ wird uvular gebildet und als „geriebenes r“ gehört. Der Vibrant kann postalveolar als „Zungenspitzen r“ oder uvular als „Zäpfchen r“ realisiert werden. Das Wort „rot“ kann demnach mit drei verschiedenen phonetischen Anlauten ausgesprochen werden, behält aber stets seine Bedeutung.

Bei einer komplementären Variation ist der Kontext des Phonems für die Wahl des Phons entscheidend ist. Im Deutschen sind das beispielsweise die sogenannten Ich- und Ach- Laute. Je nach Vokal folgt anschliessend der palatale Frikativ [ç] oder der uvulare Frikativ [x]. (vgl. Fuhrhop und Peters, 2013, S. 43f.)

Wichtig für diese Arbeit sind die Allophone vor allem, weil die Schweizer Dialekte stark variieren. Auch innerhalb der einzelnen Sprachregionen verändert sich die gesprochene Sprache lokal. Die testende Person wird sich über den Dialekt des Kindes informieren müssen, um allfällige Eigenheiten beschreiben zu können.

2.1.4.3 Nasalassimilation

Nasalassimilation ist ein Prozess, bei dem sich der Nasal [n] an die Artikulationsstelle des vorhergehenden oder nachfolgenden Lauts angleicht. Dieser Prozess kann progressiv (vorwärts wirkend) oder regressiv (rückwärts wirkend) vorkommen.

- Beispiele für regressiv Nasalassimilation:

[n] wird zu [ŋ]: Im Wort steht nach [n] einer der Velare [k g x ŋ]

a[n]kommen → a[ŋ]kommen

[n] wird zu [m]: Im Wort steht nach [n] einer der labialen Laute [p pf f v m]

a[n]passen → a[m]passen

- Beispiele für progressive Nasalassimilation:

[n] wird zu [m]: Im Wort steht vor [n] einer der labialen Laute [b p pf f m]

hab[n] → hab[m]

[n] wird zu [ŋ]: Im Wort steht vor [n] einer der velaren Laute [g k x ç] (vgl. Becker, 2012, S. 29 f.)

Dieser Prozess ist normal und kommt bei fast allen Sprechern vor. Wenn ein Kind diesen Prozess zeigt, muss dieser also nicht vermerkt oder weiter beobachtet werden.

2.1.4.4 Glottale Laute

Der Glottislaut [ʔ] wird zwar im deutschen, im zürichdeutschen und im englischen Konsonanteninventar aufgeführt, führt aber nie zu einer Bedeutungsänderung. Im Englischen wird dieser Laut häufig allophonisch verwendet, in der deutschen Sprache (auch Schweizerdeutsch) wird er oft wortinitial vor einem Vokal eingesetzt. Beispiel: „Idee“ → „[ʔ]idee“

In der deutschen Sprache wird ein silbeninitialer Vokal immer von einem glottalen Stopp [ʔ] begleitet. Wird also ein wortinitialer Konsonant durch [ʔ] ersetzt, handelt es sich, anders als im Englischen, um eine TIK (Tilgung initialer Konsonanten).

Im deutschen Spracherwerb wird die glottale Ersetzung als physiologisch phonologischer Prozess beschrieben. Dabei wird /ʁ/ durch den glottalen Laut [h] ersetzt. Die Kinder sollten diesen Prozess im Alter von 2;5 (± 6 Monate Entwicklungsvarianz) überwunden haben. (vgl. Fox, 2011, S. 68, 74)

Am Wortanfang vor einem Vokal wird der Glottisschlag bei vielen Sprechern beibehalten. Im Handbuch der IPA wird der Glottislaut nicht aufgeführt. (vgl. International Phonetic Association, 1999, S. 41)

2.1.4.5 Schwalaute

Die Schwalaute [ə] und [ɐ] werden, wie in Kapitel 2.1.2.3 genannt, zu den Reduktionsvokalen gezählt. Sie sind Reduktionsvokale, weil sie nur in unbetonten Silben auftreten. Sie können andere Vokale ersetzen (zB. in „eb[ə]n“) oder kommen in Endsilben vor. Am Wortende ersetzen sie oft die Endung -er. Beispiel dafür ist das [ə] in „Lehre“ und das [ɐ] „Lehrer“. Hier ist das Schwa allophonisch zur eigentlichen Endung -er des Wortes.

Das Schwa kann aber auch den Charakter eines Phonems annehmen, wenn sich die metrischen Eigenschaften eines Wortes ändern. Betrachtet man beispielsweise das vermeintliche Minimalpaar „G[a]rant/g[ə]rannt“, so erhält die Silbe mit Vollvokal mehr metrische Prominenz, als die Silbe mit Schwalaute an derselben Stelle. So betrachtet, bilden diese Beiden Wörter kein optimales Minimalpaar.

In der deutschen Sprache kommt es aufgrund von Schwalaute auch zu Silbenzahlreduktionen. Aus [ʃraɪən] kann [ʃraɪn] werden, weil der Schwalaute weiter reduziert wird. So hat das Wort „schreien“ nicht mehr zwei, sondern nur noch eine Silbe. (vgl. Fuhrhop und Peters, 2013, S. 45, 58ff.)

Für die Arbeit mit der PPSA spielen die Schwalaute eine Rolle, weil sie die Zielwörter verändern können. Die testende Person muss sich bewusst sein, dass sie die Silbenanzahl ändern kann, und dass sie eventuell die Minimalpaare der Wortlisten anpassen muss. Weiter ist zu bedenken, dass die Anzahl /r/ in den Zielwörtern kleiner sein kann, weil die Endungen durch ein Schwa ersetzt werden. Das muss vor allem in der Auswertung und Auszählung der Laute beachtet werden.

2.1.4.6 Auslautverhärtung

Am Ende eines Wortes werden die stimmhaften Laute [b d g v s] stimmlos artikuliert. Man bedient sich den stimmlosen Konsonanten, welche an der gleichen Stelle artikuliert werden. So wird [b] zu [p], [d] zu [t], [g] zu [k], [v] zu [f] und [z] zu [s]. Eine Ausnahme bildet die Endung [ɪç]. Sie wird im norddeutschen Raum als [ɪç] und im süddeutschen, schweizerischen und österreichischen Raum als [ɪk] realisiert. (vgl. Papst-Weinschenk, 2011, S. 38)

Je nach Kind, das getestet wird, ist dieser Punkt besonders zu beachten, weil die Auslautverhärtung nicht mit dem Prozess der Entstimmung verwechselt werden darf. (vgl. Fox, 2011, S. 74) Wörter mit den genannten finalen Konsonanten dürfen nicht in die Bewertung des Prozesses „Entstimmung“ einfließen.

Zusätzlich zu den schweizerdeutschen Eigenheiten (Tabelle 9), sind lokale und persönliche Eigenheiten des Sprechers zu erwarten. Es gibt im Schweizerdeutschen die Möglichkeit, stimmhafte Plosive als Anlaut zu entstimmen. Das gehört lokal zum Dialekt und ist nicht als pathologisch einzustufen. (vgl. Waibel, 2009, S. 7)

2.1.5 Einsatzgebiet der PPSA

Der User-Guide zur PPSA beinhaltet eine Auflistung an Vorteilen gegenüber anderen Diagnostik Tools. Der User-Guide zur PPSA beinhaltet eine Auflistung an Vorteilen gegenüber anderen Diagnostik Tools. Für diese Arbeit sind folgende Punkte wichtig:

- Die PPSA zeigt das gesamte Lautsystem eines Kindes, mit all seinen Stärken und Schwächen.
- Für die Datenerhebung und Auswertung sind nur wenige Materialien nötig.
- Die Daten und die Interpretation benötigen minimalen Platz und sind sehr übersichtlich.
- Die PPSA und der User-Guide sind frei zugänglich und können kostenlos genutzt werden.
- Die Daten werden beim Eintragen in die Tabelle automatisch linguistisch geordnet, was eine systematische Interpretation und folglich eine objektive Aussage möglich macht.
- Daten von verschiedenen Zeitpunkten, beispielsweise in einer Verlaufsdagnostik, können einfach verglichen werden.

Es wird beschrieben, welche Bereiche die PPSA nicht abdeckt und was verbessert werden müsste:

- Syntaktische Strukturen können nicht systematisch analysiert werden. Lediglich Beobachtungen können als solche notiert werden.
- Es sind keine Richtlinien oder Altersnormen für den Erwerb einzelner Laute vorhanden.

(vgl. Bates und Watson, 2012, S. 24 fff.)

In England wird die PPSA als Test klassifiziert. Im deutschsprachigen Raum hingegen, wird eine starke Unterscheidung zwischen Screening- und Testverfahren gemacht. Die PPSA ist im deutschsprachigen Raum nicht klar klassifizierbar, weil Merkmale beider Verfahrenstypen enthalten sind.

Ein Screeningverfahren bietet eine gezielte und zeitökonomische Erfassung von Risikofaktoren und relevanten Erstinformationen. Diese sind ein erster Überblick, nicht ein breiter Gesamtüberblick über die sprachliche Entwicklung. Tests hingegen, ermöglichen einen Vergleich mit der Altersnorm und zeigen einen allfälligen Therapiebedarf. Diese Tests sind meist stark strukturiert und die eingesetzte Sprache weicht von der Spontansprache ab. (vgl. Grohnfeldt, 2007, S. 68) Oder anders beschrieben ist ein Screening zu verwenden, um festzustellen, ob eine Aussprachestörung vorliegt. Die Differentialdiagnostik und die genaue Beschreibung der Aussprachestörung sind dann mittels Testverfahren zu prüfen. (vgl. Fox, Clausen, Salgert, 2016, S. 65)

Die PPSA kann sowohl für einen ersten Überblick, als auch für die spezifische Datenerhebung verwendet werden. Sie ist nicht standardisiert, die Altersnormen können aber nachgelesen werden (Fox, 2016, S. 41, 71). Die PPSA zeigt ausserdem, in welchen Bereichen weitere Tests notwendig sind.

Weil die PPSA der testenden Person viel Freiraum für die Datenerhebung überlässt und die Umsetzung wenig strukturiert ist, kann das sprachliche Material nahe an der Spontansprache des Kindes sein. Die PPSA kann auch eigenständig als Spontansprachanalyse verwendet werden. So wird die hohe Variabilität der Eigenheiten des Sprechers oder der Sprache sichtbar. Gerade für die schweizerdeutschen Dialekte mit den lokalen Abweichungen ist das Bewusstsein dieser Variabilität relevant.

Bei der PPSA handelt es sich um eine qualitative Methode mit quantitativen Anteilen. Die Fehler werden beschrieben und interpretiert. Die richtig bzw. falsch realisierten Phoneme werden aber auch ausgezählt. Anschliessend kann mit „PCC“ (Anhang S. 34) ein Wert berechnet werden, der in der zugehörigen Normtabelle eingetragen wird.

2.1.6 Anforderungen an die testende Person

Die Anforderungen an die Fachperson, die dieses Testmaterial nutzen möchte, erscheinen zunächst sehr hoch. Wie in den obigen Kapiteln erwähnt, bedarf es einer fundierten Auseinandersetzung mit dem jeweiligen regionalen Dialekt. Die Logopädin/der Logopäde sollte den Dialekt soweit kennen, dass er/sie weiss, wie Phonem- und Silbenstrukturen sowie Prozesse eizuordnen sind. Eventuell sind regional eigene Wortlisten anzufertigen.

Die Fachperson muss wissen, wie auf Wortebene transkribiert wird. Dazu mehr im nächsten Kapitel. Wenn die Daten erhoben wurden, müssen die Ergebnisse so genau beschrieben werden, dass einem begründeten Verdacht nachgegangen werden kann und weiteres diagnostisches Vorgehen eingeleitet werden kann.

2.1.7 Benötigte Transkription für den Gebrauch der PPSA

Weil mit der PPSA die phonetisch-phonologischen Fähigkeiten eines Kindes analysiert werden, müssen die Transkripte nur auf Laut- und Wortebene erstellt werden. Wenn Silbenbetonungsfehler oder morphosyntaktische Fehlbildungen vorliegen, können diese zwar notiert, aber mittels PPSA nicht weiter analysiert werden. In diesem Fall würde ein anderes Diagnostikverfahren zum Einsatz kommen.

Für diese Arbeit ist vordergründig nur die Transkription der Konsonanten relevant. Diese werden in einem Transkript immer mittels Artikulationsort, Artikulationsart und Stimmhaftigkeit beschrieben. Ob die genaue Beschreibung von Allophonen von Interesse ist, entscheidet die testende Person selbst. (vgl. Fuhrhop und Peters, 2013, S. 35)

Wie ein Transkript erstellt wird, wird in vielen Büchern und Lehrmitteln beschrieben. Eine Möglichkeit ist das Buch von Rues, Redecker, Koch, Wallraff und Simpson: „Phonetische Transkription des Deutschen“

Eine persönliche Notiz: Das Transkribieren mag im ersten Augenblick sehr kompliziert und abschreckend wirken. Anfangs ist das Erstellen eines Transkriptes eine reine Fleissarbeit. Wer übt wird immer schneller und sicherer. Dank diesen Transkripten sind sehr differenzierte Aussagen zu den lautlichen Fähigkeiten möglich. Wenn die Ergebnisse mit anderen Fachpersonen besprochen werden, besteht eine gemeinsame Basis auf den Grundlagen der IPA. Das macht den Austausch leichter und differenzierter.

2.1.8 Datenerhebung

Um einen vollständig auswertbaren Datensatz zu erlangen, muss die Sprache des Kindes erfasst werden. Es gibt folgende Möglichkeiten, um diese gesprochenen Wörter oder Sätze zu evozieren:

- Isolierte Lautproduktion
- Bildbenennung
- Wortrepetition
- Wiederholen eines Pseudowortes (phonotaktisch korrektes Wort ohne Sinn)
- Spontansprache

(vgl. Bates und Watson, 2012, S. 2)

Mit den oben genannten Möglichkeiten zur Datenerhebung, kann die testende Person für jedes Kind passendes Material zusammenstellen. Das Testmaterial kann auch ohne lange Pausen immer wieder angewendet werden, ohne dass sich das Ergebnis verfälschen würde. Wenn das Material zur Datenerhebung laufend angepasst wird, wird das Screeningverfahren für das Kind nicht langweilig.

Für ein aussagekräftiges Ergebnis ist die Datenmenge wichtig. Zu überprüfende Phoneme werden idealerweise je fünf Mal in wortinitialer, wortmedialer und wortfinaler Position verlangt. (vgl. Bates und Watson, 2012, S. 10 f.)

Die linke Spalte der PPSA-Tabelle, welche mit einem „S“ gekennzeichnet ist, markiert die Stimulierbarkeit eines Lautes. Ob dieser Laut richtig und in der korrekten Position oder falsch an der Stelle eines anderen Lautes vorkommt, ist unwichtig. Wichtig ist, dass jeder Laut einmal vorkommt und somit bei in der Spalte „S“ eingetragen werden kann. (vgl. Bates und Watson, 2012, S. 6) Diese Spalte ist wichtig, weil sich die Therapie je nach Fehlerart verändert. Ein Kind, welches den betroffenen Laut produzieren, aber nicht an die richtige Stelle im Wort setzen kann, zeigt ein phonologisches Prob-

lem. Ein Kind, welches den betroffenen Laut überhaupt nicht produzieren kann, zeigt ein phonetisches Problem.

Beispiel: Ein Kind ersetzt den Laut [b] konsequent in allen Positionen durch [p]. Wenn es aber aufgefordert wird den Laut [b] isoliert zu produzieren, kann es das. Dieses Kind erhält in der Spalte „S“ für [b] und für [p] je einen Haken, nicht aber für die korrekte Realisierung von [b] im Wort. Die beiden Phänomene müssen in der Therapie unterschiedlichen behandelt werden.

2.1.9 Interpretation und Nutzen der erhobenen Daten

Wenn die Transkripte gemacht wurden und die Datenmenge ausreichend ist, kann die Interpretation vorgenommen werden. In der klassischen PPSA werden die Fehlrealisierungen in die Error Pattern Summary (Anhang S. 3) in folgende Gruppen unterteilt:

- Strukturelle Fehler
- Segmentelle Fehler
- Fehler auf Wortebene
- Phonetische Fehler
- Variabilität
- Verschiedenes

Die Error Pattern Summary ist sehr übersichtlich gestaltet und verlangt von der testenden Fachperson lediglich, dass die vorliegenden Prozesse markiert werden. Die Error Pattern Summary beinhaltet weder Altersnormen, noch Erklärungen der phonetisch-phonologischen Prozesse. Allerdings sind pathologische Prozesse (hier: red flags) grau markiert. (vgl. Bates und Watson, 2012, PPSA)

Für die deutsche Version der PPSA besteht keine Error Pattern Summary. Für das Standarddeutsche können die Prozessdefinitionen und Altersnormen von Prof. Annette V. Fox-Boyer PhD übernommen werden (Anhang S. 35-38).

Für den zürichdeutschen Dialekt müssen die Ergebnisse aus den Tabellen 2, 7, 8 und 9 dieser Arbeit verwendet werden, bis eine grössere Studie zum schweizerdeutschen Lauterwerb durchgeführt wird.

2.2 Praktischer Teil

2.2.1 PPSA

In diesem Teil werden die Tabellen für die deutsche und zürichdeutsche PPSA erstellt. Es wurde je eine Tabelle für das schweizerdeutsche und eine für das standarddeutsche Lautinventar erstellt. Diese werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit als PPSA-G für die deutsche Version und als PPSA-ZH für die zürichdeutsche Version abgekürzt.

Für diesen Teil der Arbeit, sollten die Tabellen PPSA-G und PPSA-ZH (Anhang S. 5 und 6) bereits studiert und stets griffbereit sein.

2.2.1.1 Tabellen

In diesem Kapitel werden einzelne Teile der Tabellen PPSA-G und PPSA-ZH vorgestellt, welche sich am meisten von der ursprünglichen, englischen Version unterscheiden.

Zu beachten sind hauptsächlich die Unterschiede in der Gruppe der Affrikata. Nach dem Lautsystem von Hotzenköcherle aus dem Jahr 1962 sind die Affrikate [kx gx] als velare, sowohl als palatale Laute möglich. In Tabelle 11 wurde das nicht notiert, weil es je nach Sprecher verschieden ist und keinen Bedeutungsunterschied ausmacht.

Tabelle 11: Affrikata aus PPSA-ZH, Anhang S.6

	pf										V → H	Affrikata
	ph											
	ts											
	ds											
	tʃ											
	dʒ											
	kx											
	gx											

In der deutschen Sprache/PPSA-G sind in der Gruppe der Affrikaten weniger Laute vorhanden (Tabelle 12).

Tabelle 12: Affrikata aus PPSA-G, Anhang S. 5

	pf										V → H	Affrikata
	ts											
	tʃ											

Bis auf die genannten Unterschiede sind Tabelle 11 und 12 weitgehend identisch. Einen kleinen Unterschied bilden letztlich die Laute [x ç]. Im Schweizer Konsonantensystem (Tabelle 2) kommt nur der velare Laut [x] vor. Im deutschen System (Tabelle 1) hingegen, kommt sowohl [x] wie auch der palatale Laut [ç] vor. Der Laut [x] wurde in Tabelle 13 mit einem Stern markiert, weil er im Standarddeutschen nur regional vorkommt und allophonisch zu [ç] verwendet wird.

Tabelle 13: Allophone aus PPSA-G, Anhang S. 5

	ç											
	x*											

2.2.1.2 User Guide

Für eine Verbreitung der PPSA im deutschsprachigen Raum wäre es sinnvoll, einen kurzen User Guide zusammenzustellen. Der User Guide müsse nur beinhalten, wie die PPSA funktioniert. Details und der Umgang mit Spezialfällen könnten in einem Anhang zusammengestellt werden.

Einen kompletten User Guide in deutscher Sprache für die deutschen Systeme der PPSA kann im Rahmen dieser Arbeit leider nicht zusammengestellt werden. Trotzdem ist es für mögliche Folgearbeiten oder den Gebrauch der PPSA notwendig, ein wenig über den Gebrauch der PPSA Bescheid zu wissen. Abbildung 3 schildert schematisch den Ablauf einer Lautanalyse mit Hilfe der PPSA. Zu den einzelnen Punkten werden in der Legende Fragen gestellt, die sich die testende Person überlegen sollte.

Abbildung 3: Ablauf und Gebrauch der PPSA

Verdacht: Warum kommt das Kind zur Abklärung? Von wem wurde es angemeldet?

Die Antworten auf diese Fragen sind wichtig, weil sie den Fokus der Durchführung beeinflussen. Wenn ein Kind für einen Reihenuntersuch abgeklärt werden muss, wählt die testende Fachperson anderes Material, als wenn bereits bekannt ist, dass eine phonetisch-phonologisches Verzögerung und die dazugehörigen Prozesse vorliegen.

Angaben: Alter und Name des Kindes sowie das Datum sind unbedingt auszufüllen.

Es ist von enormer Wichtigkeit, dass sowohl das Geburtsdatum wie auch das Alter zum Zeitpunkt der Abklärung korrekt eingetragen werden. Nur so können die Fortschritte eines Kindes dokumentiert und die Ergebnisse transparent gemacht werden.

Material: Welche Wortliste brauche ich? Habe ich passendes Bildmaterial oder sonstiges Material dazu?

Es beeinflussen vor allem das Alter des Kindes und der Grund der Anmeldung die Auswahl des Materials und der Wortlisten. Für ein erstes Screening sollte unbedingt eine Wortliste gewählt werden, welche alle Laute in möglichst allen Positionen abdeckt.

Durchführung: Ist das Audiogerät oder die Videokamera einsatzbereit?

Das Aufzeichnen der Sequenz ist aus zwei Gründen wichtig. Die Fachperson sollte sich auf das Kind konzentrieren können und nicht mit transkribieren beschäftigt sein. Auch für die genaue Analyse sollte das Gespräch aufgezeichnet werden. So kann das Transkript in Ruhe nach der Durchführung erstellt werden. Es ist aber sinnvoll, einige Beobachtungen gleich nach der Durchführung zu notieren.

Transkript: Die Zielwörter oder Äusserungen des Kindes werden in phonetischer Schrift nach IPA transkribiert. Wenn das Transkript aus einer Sequenz Spontansprache entsteht, kann es sinnvoll sein, die Zusammenhänge in lateinischer Schrift zu notieren.

Analyse: Die einzelnen Laute aus den transkribierten Wörtern werden in die Tabelle der PPSA eingetragen. Das geschieht entweder mit einer Markierung in der Spalte der korrekten Realisierungen, mit der entsprechenden Fehlrealisierung oder Auslassung in der dafür vorgesehenen Spalte.

Achtung: Jegliche Konsonantenverbindungen werden zusammen eingetragen und gelten nicht als einzelne Laute. Beispiele dazu finden sich im User Guide (Anhang S. 10).

Auswertung: Wenn die Analyse fertig gestellt ist, werden die Fehlrealisationen gruppiert und in Prozessen zusammengefasst. In der PPSA für das englische Lautsystem existiert eine Error Pattern Summary (Anhang S. 3). Einige der dort aufgelisteten Prozesse können für das deutsche Lautsystem

übernommen werden. Wer aber eine vollständige, für das deutsche Lautsystem angepasste, Auswertung möchte, benützt die Prozesse und Altersnormen nach Fox (Anhang S. 35-38).

Weiteres Vorgehen: Wie sieht das weitere Vorgehen aus? Sind die Ergebnisse aussagekräftig?

Je nach Ergebnis kann das weitere Vorgehen nach dem Screening mit der PPSA geplant werden. Weist das Kind Auffälligkeiten in seinem Lauterwerb oder seiner Lautproduktion auf, werden weitere diagnostische Schritte eingeleitet. Diese können aus anderen Testmaterialien oder aus einer weiteren Durchführung der PPSA, mit Schwerpunkt auf den zuvor auffälligen Lauten, bestehen.

Der komplette englische User Guide ist im Anhang auf den Seiten 7-33 zu finden.

2.2.1.3 Zusammenstellung der Prozesse

Einige dieser Prozesse wurden bereits im Theorieteil erklärt. Die Tabelle 14 beinhaltet weitere Ausdifferenzierungen und nicht nur physiologische, sondern auch pathologische phonologische Prozesse.

Tabelle 14: Ergebnisse der phonologischen Prozesse (vgl. Fox, PLAKSS, 2002)

TIKV		VVS		SON/ENT	
TFKV		RVS		KV Ent	
RKV		GLOT ER		Deaffr	
TIK		ASS			
TFK		NAS		TMK	
TUS		VOK /I/		TBS	
VVV		PLOS		IntrK	
IntrV		BL		Mutll	
RKV		AlloL		LatS	
VKV		Vok			
Meta		Int			

Um diese Zusammenstellung der Prozesse der ursprünglichen Error Pattern Summary ähnlicher zu machen, können die Prozesse anders geordnet und strukturiert werden (Tabelle 15). Grau markiert sind die pathologischen Prozesse.

Tabelle 15: Prozesse nach Fox, in Gruppen eingeteilt

Strukturelle Vereinfachungen		Systemische Vereinfachungen		Phonetische Prozesse	
TIKV		RVA		Int	
TFKV		RVS		Mutll	
RKV		GLOT ER		LatS	
TIK		ASS*			
TFK*		KontAss			
TUS*		NAS			
TBS		VOK /I/			
IntrV		Vok			
IntrK		SON			
Red		ENT			
		OP			
		PLOS*			
		VVS			
		VKV			
		VVV			
		Meta			
		AlloL			
		KV Ent**			
		Deaffr			

* Wenn diese Prozesse nur vereinzelt vorkommen, sind sie als physiologisch einzustufen.

** Regional sind grosse Unterschiede vorhanden, daher schwierige Beurteilung.

Die vollständige Erklärung der Prozesse befindet sich im Anhang auf Seiten 35-38.

2.2.1.4 Altersnormen

Erst wenn die Prozesse analysiert und ausgewertet wurden, wird der Vergleich mit der entsprechenden Altersnorm vorgenommen. Die Altersangaben, wann der jeweilige Prozess Fox (2016) überwunden sein sollte, befinden sich in Tabelle 10. Alle grau markierten Prozesse sind pathologisch und sollten in keiner Altersstufe vorkommen. Sie gehören nicht zum physiologischen Lauterwerb und sind somit therapierelevant (Kapitel 2.1.3.2).

Wichtig für die Einordnung der Prozesse sind die betroffenen Laute, welche im theoretischen Teil nicht als Artikulationsgleichheiten vermerkt worden sind. Sie sind speziell zu beachten. Solange keine

weiteren Studien zum Thema Lauterwerb im schweizerdeutschen Sprachraum gemacht werden, sind sie nicht einzuordnen.

2.2.1.5 Mögliche Wortlisten

Eine umfassende Lautanalyse bietet die Wortliste nach A. Fox aus der PLAKSS (Anhang S. 39-40). Diese Itemliste erfüllt zwar nicht die Empfehlungen der PPSA, dass jeder Laut in jeder Position fünf Mal geprüft werden sollte. Es handelt sich aber um kindgerechte Wörter, die auch einige Konsonantenverbindungen aufweisen. Ein grosser Vorteil dieser Wortliste ist, dass die Zielwörter bereits phonetisch transkribiert wurden. Das vereinfacht den Prozess der Analyse. Idealerweise wird die Liste mit einer Spontansprachanalyse ergänzt. Tabelle 16 zeigt einen Ausschnitt aus der Wortliste der PLAKSS.

Tabelle 16: Auszug aus der Wortliste der Psycholinguistischen Analyse kindlicher Sprechstörungen / PLAKSS (Fox, 2002)

Test Item Wort	Phonetische Lautschrift	Äusserung des Kindes	Phonologische Prozesse
1 Mond	mo:nt		
2 Eimer	aɪme		
3 Baum	baum		
4 Ball	bal		
5 Gabel	ga:bəl		
6 Blume	blu:mə		
7 Brief	bʁi:f		
8 Brille	bʁɪlə		
9 Zebra	tse:bʁə		
10 Pilz	pɪltʃ		
11 Wippe	vɪpə		
12 Korb	kɔ:p		
13 Pferd	(p)fe:ɪt		
14 Apfel	apfəl		
15 Topf	tɔpʃ		
16 Vogel	fo:gəl		
17 Marienkäfer	mari:nkɛfə		
18 Schiff	ʃɪf		
19 Pflaster	(p)flaste		
20 Flasche	flaʃə		

Falls die Wortliste nach Fox (Fox, 2016, S. 301) ausgewählt wird, ist es sinnvoll, Tabelle 17 für die Konsonantenverbindungen zu benutzen. Diese Konsonantenverbindungen kommen in der Itemliste vor und sind somit relevant für die Auswertung. In dieser Tabelle sind bei einer korrekten Realisierung Haken zu setzen. Wenn das Kind die Konsonantenverbindungen aber ersetzt, wird die jeweilige Realisierung des Kindes eingetragen. Die Konsonantenverbindungen mit /r/ zeigen die verschiedenen Möglichkeiten der Lautrealisierung von /r/. Diese müssen nicht alle realisiert werden. Das Kind wird sie entweder allophonisch verwenden oder eine bevorzugte Artikulation von /r/ zeigen.

Tabelle 17: Cluster in der Itemliste der PLAKSS nach A. Fox 2002

Wortinitial		Wortmedial	Wortfinal
bR- bʁ- br-	tsv-	-pf-	-pf
pf-	ʃl-	-tR- tʁ-tr-	-st
pfl-	ʃm-	-ŋk-	-nst
fl-	ʃn-	-ks-	-lt
fR- fʁ-fr-	ʃR- ʃʁ- ʃr-	-st-	-ŋkt
dR- dʁ-dr-	ʃv-	-tʃ-	-ŋk
tR- tʁ-tr-	ʃp-	-nst-	-tst
gR- gʁ-gr-	ʃpR- ʃpʁ- ʃpr-	-ʃp-	-nt
gl-	ʃt-	-nʃt-	
kR- kʁ-kr-	ʃtR- ʃtʁ- ʃtr-		
kn-			
kv-			

2.2.2 Evaluation

Leider ist es nicht möglich eine Evaluation der PPSA-G und der PPSA-ZH durchzuführen. Diese Evaluation müsste die folgenden Bausteine als Grundlage haben:

- Umfassende Phonologie des Schweizerdeutschen mit Berücksichtigung der Besonderheiten einzelner Dialekte
- Studie zum Lauterwerb von Schweizer Kindern
- Phonologische Prozesse beschreiben und in die Analyse der PPSA aufnehmen
- Studie zur logopädischen Richtigkeit der PPSA in der Schweiz und Deutschland

Bevor das Diagnostiktool im Schweizer Gebrauch evaluiert werden kann, müsste der Schweizer Lautbestand besser erforscht und beschrieben werden. Mehr zu diesem Thema folgt im Kapitel 2.2.3.

Wenn die Phonologie des Schweizerdeutschen genauer beschrieben ist, müsste der Spracherwerb von Schweizer Kindern dokumentiert werden. Anzunehmen ist, dass dieser Lauterwerb mehrheitlich ähnlich abläuft wie derjenige der deutschen Standardsprache. Allerdings weist das Schweizerdeutsche mehr Konsonantenverbindungen und teilweise andere Artikulationsorte auf. In diesen Bereichen sind also auch im Spracherwerb Unterschiede zu erwarten.

Anschliessend könnte die PPSA mit einer grösseren Probandengruppe getestet werden. Dabei könnten die phonetisch-phonologischen Fähigkeiten der Probanden erst mittels eines standardisierten Testverfahrens abgeklärt werden. Anschliessend führt man einen weiteren Test mit der PPSA und einer entsprechenden Wortliste durch. Bestenfalls sind die Ergebnisse deckungsgleich.

Anhand der Ergebnisse beider Tests können die Stärken und Schwächen der PPSA ermittelt werden. Ziel einer solchen Evaluation ist auch das Anpassen und Verbessern des Diagnostiktools.

Falls sich herausstellen sollte, dass Fachpersonen die PPSA auch im schweizerdeutschen Sprachraum nutzen möchten, müsste überlegt werden, ob es sich lohnt, die PPSA zu normieren. Für ein objektiveres Testverfahren müsste eine neue und gängige Wortliste erstellt werden und diese müsste erneut evaluiert und ausgewertet werden.

Ist es sinnvoll die PPSA ins deutsche und schweizerdeutsche Lautsystem zu übertragen und in diesen Sprachregionen als Screening/Testverfahren zu verwenden?

Ob die Übertragung für das deutsche Lautsystem sinnvoll ist, ist fraglich, weil schon viele gute Testverfahren existieren. Die PPSA hat den Vorteil, sehr übersichtlich und einfach in der Handhabung zu sein. Welches Diagnostikverfahren das Beste ist, muss die Fachperson weiterhin selbst entscheiden.

Im schweizerdeutschen Sprachraum ist die Situation anders. Es gibt kein standardisierte oder allgemein anerkanntes Diagnostikverfahren um den Lauterwerb eines Kindes zu prüfen. Obwohl noch viel Arbeit nötig ist (Kapitel 2.2.3), würde es sich lohnen, für diese Form der Analyse weitere Forschung zu betreiben.

Obwohl in diesem und im nächsten Kapitel zum Ausdruck kommt, dass noch viele wichtige Bausteine fehlen, macht der Einsatz der PPSA in der Schweiz trotzdem Sinn. Alle oben genannten Vorteile dieses Verfahrens bestehen weiterhin. Wenn sich die testende Person im Dialekt auskennt und weiss, wie die PPSA zu gebrauchen ist, steht einem Einsatz nichts im Weg.

2.2.3 Weiterführende Fragen

Wie im vorhergehenden Kapitel bereits angetönt wurde, gibt es noch einige Lücken, die bis zum normierten Gebrauch der PPSA-G und der PPSA-ZH, zu füllen sind. Generell lassen sich die weiterführenden Fragen einteilen in allgemeine Fragen, die durch Forschung an Schweizer Dialekten zu beantworten sind, Fragen, die durch eine grosse Entwicklungsstudie zu beantworten sind und Fragen, die spezifisch die PPSA betreffen.

Dialektologische Forschung:

- Studie zur Phonologie des Schweizerdeutschen (ebd.)
- Dialekte beschreiben und differenzieren
- Die Phonologie des Schweizerdeutschen müsste umfassend erforscht werden. Diese Aufgabe würden nicht nur logopädische Fachpersonen, sondern auch Fachpersonen im Bereich Linguistik und Dialektologie übernehmen. Zuerst müssten die Dialekte differenziert werden. Da diese sich auch lokal und regional stark unterscheiden, dürfte sich das als schwierig erweisen. Falls dies gelingt, könnten die Konsonanten analysiert werden. Es ist anzunehmen, dass sich die Konsonantensysteme der Dialekte weniger stark unterscheiden als die Vokalsysteme mit ihren feinen Nuancen. Idealerweise würden die Ergebnisse in einem Buch zusammengestellt werden, sodass jede Fachperson auf diese Informationen zugreifen kann.
- Vokale (englische PPSA dem deutschen/schweizerdeutschen Vokalsystem anpassen)
- Die Vokale und ihr System könnten im Rahmen einer Folgearbeit erarbeitet und beschrieben werden.
- Häufige Konsonantenverbindungen in einer Liste notieren
Falls eigene Wortlisten verwendet werden, wäre es für die testende Person einfacher, wenn eine Liste von häufig vorkommenden Konsonantenverbindungen erstellt werden würde.

Von einer Entwicklungsstudie abhängige Punkte:

- Lauterwerb von Kindern mit Muttersprache Schweizerdeutsch (ebd.)
Ähnliche Studien gibt es bereits in der deutschen Sprache, welche von A. Fox erstellt wurden. Eventuell wäre eine Anlehnung an diese Studien denkbar.
- Phonologische Prozesse von Kindern mit Muttersprache Schweizerdeutsch.
- Eine Wortliste pro Altersgruppe, welche die folgenden Kriterien erfüllt:
 - Die Konsonantenverbindungen sind der Sprache/dem Dialekt angepasst.
 - Die Quantität aller geprüften Laute ist ausreichend.
 - Es sind Normierungen für die jeweilige Altersklasse vorhanden.
 - Zu den Wörtern ist Bildmaterial vorhanden

Weiterführende Fragen zur PPSA:

- User Guide benutzerfreundlicher gestalten (ebd.)
Wie bereits erwähnt wäre es sinnvoll, den User Guide benutzerfreundlicher und kürzer zu machen. Denkbar wären auch Kurse zur direkten Handhabung der PPSA. Ansonsten können die PPSA und ihr User Guide sehr abstrakt wirken.
Dies wäre denkbar, aber auf Grund des Umfangs nur in einer grösseren Arbeit realisierbar. Die Normdaten und Schweregradeinschätzungen müssen völlig neu erstellt werden und mit bestehenden Normen abgeglichen werden.
- PPSA-G und PPSA-ZH evaluieren (ebd.)
- Normen für Erwachsene
Eventuell wäre eine Anwendung der PPSA bei Menschen mit Dysarthrie oder anderen neurologischen Erkrankungen denkbar. Die Fehleranalysen wären aber grundlegend anders und auch das Material müsste neu zusammengestellt werden.

2.3 Reflexion

In diesem Kapitel stellt sich auf der fachlichen Ebene die Frage, ob eine Übertragung der PPSA in das deutsche und das schweizerdeutsche Lautsystem sinnvoll ist. Auf der persönlichen Ebene wird nach den fachlichen Fragestellungen ein eigenes Fazit zur schriftlichen Arbeit und zum Arbeitsprozess gezogen.

Persönlich habe ich während dieser Zeit viel gelernt. Durch die vielen Stunden Literaturrecherche verbrachte ich viel Zeit in Bibliotheken und las. Das gab mir die Möglichkeit, das Konzept der Arbeit immer wieder zu überdenken und aus jedem Buch das Wichtigste herauszufiltern.

In einigen Fachbereichen war es schwierig, geeignete Literatur zu finden, in anderen Bereichen fand ich Bücher und Artikel, welche aber nur einen kleinen Teil der eigentlichen Fragestellung umfassten. So musste ich alle Teile, die ich fand, zusammensetzen und so in die Arbeit eingliedern, dass ein sinnvoller Ablauf entstand.

Ganz allgemein lässt sich sagen, dass sich die Arbeit auf jeden Fall gelohnt hat und ich hoffe, dass dieses Thema weiterhin verfolgt wird. Falls es sich zu einem späteren Zeitpunkt ergeben würde, könnte ich mir vorstellen, zusammen mit anderen Fachpersonen die offenen Fragen weiter zu bearbeiten.

2.4 Dank

Diese Arbeit konnte ich nur schreiben, weil ich grossartige Unterstützung von vielen Fachpersonen erhalten habe. Zuerst möchte ich mich herzlich bei meiner Begleitperson Dr. phil. Andrea Geigenberger für die unkomplizierte und motivierende Zusammenarbeit bedanken. Weiter möchte ich meinen Dank an Dr. Rachael-Anne Knight richten. Sie war diejenige Dozentin an der City University of London, welche mich in Kontakt mit der PPSA brachte. Als ich im Herbst für Literaturrecherchen erneut die Bibliothek in London aufsuchte, half sie mir bei meinen Recherchen und gab mir wertvolle Tipps zur Realisierung dieser Arbeit.

Wenn Dr. Sally Bates und Dr. Jocelyne Watson die PPSA nicht entwickelt hätten, gäbe es keine Bachelorarbeit zu diesem Thema. Bei ihnen möchte ich mich herzlichst bedanken für die Erlaubnis, ihr Tool zu übersetzen und die freundliche Kontaktaufnahme.

3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Artikulationsorte (Fuhrhop & Peters, 2013, S. 30).....	7
Abbildung 2: Artikulationsarten und Stimmhaftigkeit (Becker, 2012, S. 24)	7
Abbildung 3: Ablauf und Gebrauch der PPSA.....	27

4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Konsonanteninventar des Deutschen (vgl. Noack, 2016, S. 42)	10
Tabelle 2: Konsonanteninventar Zürichdeutsch (vgl. Hotzenköcherle, 1962 und 1984, S.85-91 und 456).....	10
Tabelle 3: Konsonanteninventar Englisch (Jensen, 1993, S. 28)	10
Tabelle 4: Artikulationsgleichheiten Englisch und Deutsch	11
Tabelle 5: Artikulationsgleichheiten Deutsch und Zürichdeutsch.....	12
Tabelle 6: englischer Phonerwerb (vgl. Shriberg, 1993, S.105, Anhang S. 43).....	13
Tabelle 7: deutscher Phon- und Phonemerwerb (vgl. Fox, 2011, S. 63f.).....	13
Tabelle 8: Möglicher Lauterwerb des Konsonantensystems im Zürichdeutschen	14
Tabelle 9: Wortinitiale Cluster (vgl. Waibel, 2009, S.8 und Fox, 2016, S.38)	15
Tabelle 10: Physiologische phonologische Prozesse im Deutschen (vgl. Fox, 2016, S. 71).....	17
Tabelle 11: Affrikata aus PPSA-ZH, Anhang S.6	26
Tabelle 12: Affrikata aus PPSA-G, Anhang S. 5	26
Tabelle 13: Allophone aus PPSA-G, Anhang S. 5	27
Tabelle 14: Ergebnisse der phonologischen Prozesse (vgl. Fox, PLAKSS, 2002).....	29
Tabelle 15: Prozesse nach Fox, in Gruppen eingeteilt	30
Tabelle 16: Auszug aus der Wortliste der Psycholinguistischen Analyse kindlicher Sprechstörungen / PLAKSS (Fox, 2002)	31
Tabelle 17: Cluster in der Itemliste der PLAKSS nach A. Fox 2002	32

5 Literaturverzeichnis

- Arvaniti, A., Shockey, L., Wichmann, A. (2004) IPA Home and Alphabet, Zugriff am 01.10.2016: <https://www.internationalphoneticassociation.org/>
- Bates, S., Watson, J. (2012). *PPSA (Phonetic and Phonological Systems Analysis)*, Zugriff am 10.06.2016: <http://www.qmu.ac.uk/ppsa/>
- Bates, S., Watson, J. (2012). *PPSA - User-Guide*, Zugriff am 10.06.2016: <http://www.qmu.ac.uk/ppsa/>
- Bates, S. & Watson, J. (2012) Working with children with specific speech impairment (SSI). In: M. Kersner & J. Wright, *Speech and Language Therapy: The decision-making process when working with children* (S.99-108). London: Taylor & Francis
- Becker, T. (2012). *Einführung in die Phonetik und Phonologie des Deutschen*. Darmstadt: WBG
- Bowen, C., (2015). *Children's Speech Sound Disorders*. (2. Auflage), Chichester: Wiley Blackwell
- Dodd, B., (1995). *Differential diagnosis and treatment of children with speech disorder*. London: Whurr Publishers
- Fox, A. V., (2002). *PLAKSS – Psycholinguistische Analyse kindlicher Sprechstörungen*. Frankfurt am Main: SWETS - Test Services GmbH
- Fox, A. V., (2011). *Kindliche Aussprachestörungen*. (6. Auflage), Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH
- Fox, A. V., (2016). *Kindliche Aussprachestörungen*. (7. Auflage), Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH
- Fox, A. V., Clausen, M. C., Salgert, K., (2016). Diagnostik von kindlichen Aussprachestörungen unklarer Genese. *Sprache Stimme Gehör*, 40, 61-67
- Fricke, S., Szczerbinski, M., Fox-Boyer, A., Stackhouse, J., (2016). Preschool Predictors of Early Literacy Acquisition in German-speaking Children. *Reading Research Quarterly*, 1 (51) 29-53
- Fuhrhop, N., Peters, J. (2013). *Einführung in die Phonologie und Graphemik*. Stuttgart: J.B.Metzler
- Grohnfeldt, M. (2007). *Lexikon der Sprachtherapie*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
- Hotzenköcherle, R., (1984) *Die Sprachlandschaft der deutschen Schweiz*. Aarau: Sauerländer Verlag
- Hotzenköcherle, R., (1962) *Einführung in den Sprachatlas der deutschen Schweiz*. Bern: A. Francke AG Verlag
- International Phonetic Association, (1999). *Handbook of the International Phonetic Association*. Cambridge: University Press
- Jensen, J.T., (1993) *English Phonology*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.
- Kannengiesser, S., (2012) *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. (2. Auflage) München: Urban & Fischer
- Landert, K., (2007) *Hochdeutsch im Kindergarten?* Bern: Peter Lang
- Noack, C. (2016). *Phonologie*. (2. Auflage) Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- Papst-Weinschenk, M., (2011). *Grundlagen der Sprechwissenschaft und Sprecherziehung*. (2. überarbeitete Auflage) München: Ernst Reinhardt Verlag

- Rues B., Redecker, B., Koch, E., Wallraff, U., Simpson, A. P., (2007) *Phonetische Transkription des Deutschen. Ein Arbeitsbuch*. Tübingen: Gunter Narr
- Shriberg, L. D., (1993). Four New Speech and Prosody-Voice Measures for Genetics Research and Other Studies in Developmental Phonological Disorders. *Journal of speech, language, and hearing research* (1092-4388), 36 (1)
- Shriberg, L. D., Austin, D., Lewis, B. A., McSweeny, J. L., Wilson, D. L. (1997). The Percentage of Consonants Correct (PCC) metric: Extensions and reliability data. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, (708-722), 40(4)
- Skandera, P., Burleigh, P., (2005) *A Manual of English Phonetics and Phonology*. Tübingen: Gunter Narr Verlag
- Waibel, C. (2009). Der Erwerb von wortinitialen Konsonantenclustern im Schweizerdeutschen. *Forum Logopädie*, 23 (5/2009), 6-11
- Weinrich, M., Zehner, H., (2011) *Phonetische und phonologische Störungen bei Kindern*. (4. Auflage) Berlin Heidelberg: Springer-Verlag
- Wiese, R. (2011). *Phonetik und Phonologie*. Paderborn: Wilhelm Fink.

Phonetic and Phonological Systems Analysis-English Systems (PPSA). Target accent:

Name: _____ Date/Age: ____ / ____ Data used: _____

S	Target	Correct Realisation			Errored Realisation			Deletion			Place	Manner
		WI	WM	WF	WI	WM	WF	WI	WM	WF		
	p										Front→Back	Oral Stops/Plosives
	b											
	t											
	d											
	k											
	g											
	m										Front→Back	Nasals
	n											
	ŋ											
	f										Front→Back	Fricatives
	v											
	θ											
	ð											
	s											
	z											
	ʃ											
	ʒ											
	h											
	ʔ											
	ç											
	w										Front→Back	Approximants
	r											
	l											
	j											
	ɹ											Rhotic

Other Errors (eg sequencing errors, consonant harmony)

Sally Bates & Jocelyne Watson (Authors) QMJU & UPCMarjón© Phonetic and Phonological Systems Analysis (PPSA) is

licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Phonetic and Phonological Systems Analysis-English Systems (PPSA). Target accent:

Name:

Date/Age: /

Data used:

Some Clusters (^R applicable for rhotic accents)

Word Initial		Word Medial	Word Final	
pl-	fl-		-mp	-ks
pu-	fu-		-nt	-gz
bl-	bu-		-nd	-pi
bu-	sp-		-ŋk	-bd
tw-	sm-		-fi	-ki
tu-	sw-		-sp	-ɪp ^R
dw-	st-		-st	-ɪb ^R
du-	sn-		-sk	
kw-	sl-		-lp	
kl-	sk-		-lt	
ku-	spl-		-lk	
gl-	spi-		-ps	
gr-	sti-		-bz	
	skw-		-ts	
	skɪ-		-dz	

Error Pattern Summary (shading denotes atypical error patterns)

Structural	(✓)	Segmental	(✓)	Phonetic/Other	(✓)
Reduplication		Pre-vocalic voicing		Dentalisation	
Weak syllable deletion		Post-vocalic devoicing		Lateralisation	
Final C deletion		Palatal fronting		Palatalisation	
Initial C deletion		Velar fronting		Ingressive air stream	
h-deletion		Alveolar backing		Nasal emission	
Consonant insertion		Stopping		Clicks	
Vowel insertion (epenthesis)		Spirantisation / Frication			
Cluster reduction		Deaffrication			
Diphthong reduction		Gliding of fricatives			
Diphthongisation		Gliding of approximants			
Coalescence of features		Glottal replacement			
Linearisation of features		Systematic sound preference			
Word level errors		l-vocalisation		Variability / Further ax required?	(✓)
Consonant harmony		Vowel lowering		Progressive variability	
Transposition (metathesis)		Vowel raising		Context-conditioning	
Sequencing errors		Vowel fronting		Inconsistent production of same lexical items	
		Vowel backing		Multi-lingual influence	

Sally Bates & Jocelyne Watson ©Phonetic and Phonological Systems Analysis (PPSA) is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Phonetic and Phonological Systems Analysis-English Systems (PPSA). Target accent:

Name: _____ Date/Age: _____ / _____ Data used: _____

CAV- ES: Vowel Quadrilaterals Monophthongs and Diphthongs: Southern British Standard

Name: _____ CA: _____ Date: _____ SLT/P: _____

Complete the blank quads by noting first the vowels that are present in the system. Place any vowels produced in error in brackets beside the vowels used in their place.

Phonetic and Phonological Systems Analysis – German Systems

Name:

Alter:

Datum:

S	Ziel-laut	Korrekt realisiert			Fehlrealisierung			Auslassung			Ort	Art
		WI	WM	WF	WI	WM	WF	WI	WM	WF		
	p										Vorne → Hinten	Plosive
	b											
	t											
	d											
	k											
	g											
	m										V → H	Nasale
	n											
	ŋ											
	f										Vorne → Hinten	Frikative
	v											
	s											
	z											
	ʃ											
	ʒ											
	ç											
	x*											
	ʁ											
	h											
	r										V → H	Vibranten
	R											
	pf										V → H	Affrikata
	ts											
	tʃ											
	j											Approx
	l											Lateral

Notizen/Andere Fehlbildungen

Phonetic and Phonological Systems Analysis – SWISS SYSTEMS

Name:

Alter:

Datum:

S	Ziel-laut	Korrekt realisiert			Fehlrealisierung			Auslassung			Ort	Art
		WI	WM	WF	WI	WM	WF	WI	WM	WF		
	p										Vorne → Hinten	Plosive
	b											
	t											
	d											
	k											
	g											
	m										V → H	Nasale
	n											
	ŋ											
	f										Vorne → Hinten	Frikative
	v											
	s											
	z											
	ʃ											
	ʒ											
	x											
	h											
	r										V → H	Vibrant
	R											
	pf										V → H	Affrikata
	ph											
	ts											
	ds											
	tʃ											
	dʒ											
	kx											
	gx											
	j											Approx
	l											Lateral

Notizen/Andere Fehlbildungen

Phonetic/Phonological Systems Analysis (PPSA)

User Notes for English Systems

Sally Bates* and Jocelyne Watson**

*University College Plymouth St Mark and St John

**Queen Margaret University, Edinburgh

"A fully comprehensive analysis is not required for every child. A systematic, principled analysis is, however, necessary in all cases since it forms an integral part of the clinical decision-making process."

Bates & Watson (2012, p 105)

Sally Bates & Jocelyne Watson (Authors) QMU & UCP Marjon ©

Phonetic and Phonological Systems Analysis (PPSA) is licensed under a

[Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivs 3.0 Unported License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Phonetic/Phonological Systems Analysis (PPSA)

As clinicians and lecturers in speech and language therapy, we are always looking for efficient ways of marshalling data to best effect. The PPSA is the latest version of a tool designed to aid a straightforward and linguistically principled organisation of transcription data. We have found this approach helpful in our own clinical practice with children with Specific Speech Impairment and in student teaching. It has also been used by SLT/P colleagues on an informal word-of-mouth basis. Their encouragement has led to our sprucing it up and making it more widely available as a free downloadable resource. (The conditions of use are described under the Creative Commons License below.)

There is nothing intrinsically innovative about individual elements of the design (except the inclusion of the vowel system element adapted from CAV-ES, our Clinical Analysis of Vowels-English Systems) - rather its usefulness derives from the way in which the elements are arranged to support an at-a-glance appreciation of the child's phonetic repertoire and developing phonological system at the time of assessment.

The system can be used to organise data from any phonetically transcribed speech sample, including one or more of the following:

- single sound production following modelling
- picture naming
- real word repetition
- non-word repetition
- spontaneous speech

The value of the PPSA as an aid to diagnosis and intervention planning will therefore depend on the clinician's principled selection of stimuli to test their hypotheses and their success in eliciting the speech sample required.

To get started, overleaf, we show a completed PPSA (Child 1). (A blank PPSA form is available to download separately.) There are four components. Three allow analysis of:

- Singleton consonants and word structure (p. 1)
- Consonant clusters (p. 2)
- Vowels (p. 3)

The fourth is an Error Pattern Summary (p. 2).

Following this, we go through each component in turn explaining its use and power to deliver clinically useful information. We conclude with an interpretation of the completed PPSA (Child 1) and one other case study (Child 6), to illustrate the advantages of the approach.

Phonetic and Phonological Systems Analysis-English Systems (PPSA). Target accent: SBS

Name: *Child 1*

Date/Age: */ 4;10*

Data used: *Picture naming*

S	Target	Correct Realisation			Errored Realisation			Deletion			Place	Manner
		WI	WM	WF	WI	WM	WF	WI	WM	WF		
p	p	111	11	111							Front → Back	Oral Stops/Plosives
b	b	1111	11	1								
t	t	1- -1 -	1	11	ddd							
d	d	1	11	11								
k	k	-----		1-1- -1	tdttt		???					
g	g			-1---			?d??					
m	m	1		11							Front → Back	Nasals
n	n	11		1111111								
ŋ	ŋ	/		1-11			n					
	f	-----	---	-----	ppbpb	ppp	???			11	Front → Back	Fricatives
	v	-	-		bbp	b						
	θ											
	ð											
s	s	---		-1- -1- -1-	ttt		???			11		
	z	-		--	d		?			1		
	ʃ	-----	-	-----	tdttt	t	?			111		
	ʒ	/		/								
h	h	1-		/				1			Front → Back	Allophones
	h̥	---	--		ttt	dt						
	h̄	-		-	d		d					
w	w	1		/							Front → Back	Approximants
	ɹ	--			ww							
	l			-			u					
	j			/								
	ɹ	/		/								Rhotic

Other Errors (eg sequencing errors, consonant harmony)

N/A

Phonetic and Phonological Systems Analysis-English Systems (PPSA). Target accent: SBS
Name: *Child 1*Date/Age: */ 4;10*Data used: *Picture naming*
Some Clusters ^(^R applicable for rhotic accents)

Word Initial		Word Medial	Word Final	
pl- <i>p</i>	fl- <i>p</i>		-mp ✓	-ks
pi- <i>pp</i>	fi-		-nt -nɪʔ	-gz
bl- <i>b</i>	ɛi- <i>d</i>		-nd	-pt
bu- <i>b</i>	sp- <i>b p</i>		-ŋk	-bd
tw-	sm- <i>m</i>		-ft	-kt -t
tu- <i>t</i>	sw- <i>w</i>		-sp	-ɪp ^R
dw-	st- <i>t</i>		-st	-ɪb ^R
dɪ- <i>d</i>	sn- <i>n</i>		-sk	-vz -b
kw-	sl- <i>d</i>		-lp	
kl- <i>t</i>	sk-		-lt	
ka- <i>t</i>	spl-		-lk	
gl- <i>d</i>	spɪ-		-ps	
gɪ-	stɪ-		-bz	
	skw-		-ts	
	skɪ-		-dz	

Error Pattern Summary (shading denotes atypical error patterns)

Structural	(✓)	Segmental	(✓)	Phonetic/Other	(✓)
Reduplication		Pre-vocalic voicing	✓	Dentalisation	
Weak syllable deletion		Post-vocalic devoicing		Lateralisation	
Final C deletion	✓	Palatal fronting		Palatalisation	
Initial C deletion		Velar fronting	✓	Ingressive air stream	
h-deletion	✓	Alveolar backing		Nasal emission	
Consonant insertion		Stopping	✓	Clicks	
Vowel insertion (epenthesis)		Spirantisation / Frication			
Cluster reduction	✓	Deaffrication	✓		
Diphthong reduction		Gliding of fricatives			
Diphthongisation		Gliding of approximants	✓		
Coalescence of features		Glottal replacement			
Linearisation of features		Systematic sound preference			
Word level errors		l-vocalisation	✓	Variability / Further ax required?	(✓)
Consonant harmony		Vowel lowering		Progressive variability	✓
Transposition (metathesis)		Vowel raising		Context-conditioning	
Sequencing errors		Vowel fronting		Inconsistent production of same lexical items	
		Vowel backing		Multi-lingual influence	

Sally Bates & Jocelyne Watson ©Phonetic and Phonological Systems Analysis (PPSA) is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Using the PPSA (1) Singleton Consonants and Word Structure

Providing a sufficiently representative data set is available, charting singleton consonant data on this form gives an at-a-glance summary of the speaker's phonetic inventory and their repertoire of contrastive phonemes. The data is systematically organised according to manner, place and voicing categories so that error patterns are easily identifiable. Variability and any gaps in the data are also clearly evident, guiding further investigation. The **Deletion** column captures errors in word structure. Further tips on the use of each section, including rationale and clinical notes, are provided below.

Stimulable (S)

This column is used to note if the child is actually capable of making the sounds in the target phonetic inventory. The evidence can come from hearing the sound in isolation, perhaps following modelling or during sound play, in addition to evidence from the **Correct Realisation** columns (see below). It is also important to look for evidence in the **Errored Realisation** columns because an inventory sound can sometimes be used in place of another target phoneme. For example a child may pronounce post-alveolar fricatives as alveolar fricatives, for example, 'sheet' /ʃit/ as [sit] but always stop target alveolar fricatives, for example, pronouncing /sʌn/ as [tʌn]. In this case 's' would be marked as stimulable in the 'S' column – even though it is not used to realise target /s/. NB. The clinician can set their own criteria for inclusion. Rather than the catch-all suggested above it could be useful in a particular case, to reserve the 'S' column for noting whether a sound is stimulable in isolation following modelling and to decide only to include the sound if three or more instances have been heard.

Target

This column lists the target consonant phonemes in the adult system and reflects the inventory for Southern British Standard (SBS) English. We also include a separate final row for rhotic 'r' to assist clinicians working with rhotic accent systems such as Scottish and Northern Irish. Rhotic speakers pronounce 'r' when it occurs following a vowel in words such as 'car' /kɑːr/ and 'card' /kɑːd/. Thus, in Scottish, for example, the inclusion of /ɹ/ following the vowel distinguishes between words such as bid' /bɪd/ and 'bird' /bɪɹd/. In Southern British Standard English the distinction rests on a difference in vowel quality alone /bɪd/ v /bɪɹd/. Note that we use the same symbol /ɹ/ for both rhotic and non-rhotic 'r' in the Target column in accordance with the phonemic approach taken in the PPSA (see discussion below)

Where sounds are not permissible in certain word positions in English, a line is drawn through the cell: /ŋ, ʒ/ and rhotic 'r' word-initially and /h, w, ɹ, j/ word-finally.

Consonants are grouped according to the three key phonetic distinctions:

- **Manner** of articulation (each natural class is bounded by double lines and labelled in the final column)
- **Place** of articulation (ordered from most front to most back within each manner group – see penultimate column)
- **Voicing** (the rows for voiced sounds are shaded)

So to illustrate - the first manner grouping is oral stops (or plosives). These are ordered according to place of articulation, progressing from bilabial (/p-b/), to alveolar (/t-d/), to velar (/k-g/). In each pair, the voiceless member is listed first.

Note that we have restricted the inventory to phonemes, ie those sounds that function contrastively within the system. We do not include phonetic variants, ie sounds that arise through principled variation which does not impinge on signalling meaning distinctions and hence intelligibility. These include:

Allophonic variation - where for example the speaker might use clear [l] or dark [ɫ], an allophonic variation conditioned by word position whereby clear [l] occurs word-initially or before a vowel and dark [ɫ] occurs word-finally or before a consonant.

Stylistic variation - where, for example, a child may use the glottal stop /ʔ/ instead of /p, t, k/ as in 'butter' pronounced as [bʌʔə] in fast or casual speech but [bʌtə] in slower and/or more formal speech.

Lexical variation - where for example a Scottish child may use the labio-velar fricative [ɹ] to render orthographic 'w' in 'wh-words' such as 'where' and 'why' and the voiced velar approximant [w] elsewhere.

Accent variation - where children may use a particular phonetic variant of a phoneme, such as, for example, [ɹ, ʋ, r] or [r] to render 'r', depending on the target accent. (NB we use the symbol /ɹ/ (the alveolar approximant typically found in SBS to denote any 'r'-like phoneme.)

Clinical Note:

In view of this, in any one case, a judgement will be need to be made about whether or not the child's responses reflect acceptable and principled variation (as outlined above) or immature or unusual pronunciation warranting intervention. For example, glottal replacement can be:

- a feature of fast or casual speech
- a feature of accents such as Estuary English
- a feature of very early typical development
- an intermediate progressive stage in the resolution of final consonant deletion within delayed systems
- when used pervasively, a 'red flag' for phonological disorder

Correct Realisation

This section is subdivided into three columns indicating the position of the sound in the target word – **WI** (Word Initial), **WM** (Word Medial) and **WF** (Word Final). We find in practice that this three-way distinction usefully captures most patterns of breakdown that are influenced by word position and neatly sidesteps the theoretical debate concerning syllable boundary placement (see also the section on Consonant Clusters).

WI refers to any singleton consonant which is the first sound pronounced in a word, for example, /t/ in 'tap'. The /t/ in 'trap' is the start of a WI cluster and is charted in section 2.

WM refers to any singleton consonant which is not either the first or last sound in the word, for example, the /t/ in 'patty' /pɑti/, 'potato' /pətetəʊ/ and 'attack' /ətək/. Note that any sequence of consonants that occurs between two vowels, even where syllable boundaries are crossed, for example, 'umbrella' /ʌmbrelə/ or 'postman' /pəʊstman/, is treated as a WM cluster. In non-rhotic accent systems like SBS, the /t/ in 'party' /pɑti/ is a WM singleton but in rhotic accents such as Scottish, it would be treated as being part of a WM consonant cluster /rt/ (/partɪ/) in the same way as, for example, /nt/ in 'lentil' /lentəl/.

WF refers to any singleton consonant which is the last sound in the word, for example, the /t/ in 'pat' /pat/ and 'plate' /pleit/. The /t/ in 'past' /past/ and 'paint' /peɪnt/ would be charted as part of a WF cluster, /-st/ and /-nt/ respectively. Note that the PPSA treats final consonants such as /l/ in 'table' /teɪbəl/ and /n/ in 'button' /bʌtən/ which are often syllabified and hence transcribed as [teɪb̩l̩] and [bʌt̩n̩], as WF singletons and not WF clusters. This reflects the target phonemic representation.

Here is an example to show how we chart *singleton* consonant information.

The target word is 'pip' /pɪp/, the child's pronunciation is [pɪp].

S	Target	Correct Realisation			Errored Realisation			Deletion			Place	Manner
		WI	WM	WF	WI	WM	WF	WI	WM	WF		
p	p	1		1							Front	Oral
	b											

As /p/ is realised correctly both WI and WF, this is indicated by a 1 in both columns. (The numeral takes up less space than a tick and allows the clinician to keep a tally where there is more than one example.) We also chart that /p/ is 'stimulable' in the **S** column.

Errored Realisation and Deletion

As in the case of **Correct Realisation** these components are divided into **WI**, **WM** and **WF** columns. The following data illustrates how we use these columns:

The target word is 'pip' /pɪp/ - the child's pronunciation is [ɪb]

S	Target	Correct Realisation			Errored Realisation			Deletion			Place	Manner
		WI	WM	WF	WI	WM	WF	WI	WM	WF		
	p	-		-			b	1			Front	Oral
b	b											

Here the first /p/ has been deleted. This is indicated by putting a dash (-) in the **WI Correct Realisation** column to indicate that the child has had an opportunity to say 'p' WI but has not achieved correct production. The deletion is then marked as a 1 in the **WI Deletion** column.

The WF 'p' target has been pronounced as [b]. Again a dash is placed in the **WF Correct Realisation** column to indicate a failed attempt and the actual errored pronunciation is also charted in the **WF Errored Realisation** column. 'b' is charted in the **S** column to indicate that this sound is within the child's phonetic repertoire.

Note, while the use of a dash in the **Correct Realisation** columns to indicate a failed attempt may seem somewhat superfluous, in practice we find it very useful. Scanning the completed **Correct Realisation** columns gives an overall idea of the child's phonological strengths and weaknesses. It also clearly signals how many times sounds have been tested in a particular word position and the extent of any variability in realisation without the need to scan across all 9 columns. Potential areas for further testing where more data is required are clearly highlighted. Comparison of the two examples below charting the same data, respectively with and without the dashes, illustrates the usefulness of this notation.

S	Target	Correct Realisation			Errored Realisation			Deletion			Place	Manner
		WI	WM	WF	WI	WM	WF	WI	WM	WF		
p	p	- -		---	b		bbb	11			Place: Front→Back	Oral Stops/Plosives
b	b			11								
t	t			-			d					
d	d											
	k			--			dd					
	g	-			t							

S	Target	Correct Realisation			Errored Realisation			Deletion			Place	Manner
		WI	WM	WF	WI	WM	WF	WI	WM	WF		
p	p	11			b		bbb	11			Place: Front→Back	Oral Stops/Plosives
b	b			11								
t	t						d					
d	d											
	k						dd					
	g				t							

Below, we now chart a small speech sample (focused on the class of stops for brevity) to demonstrate the information which can be gained from this approach:

Target Word	Adult Target //	Child's pronunciation []
pip	pɪp	bɪp
dog	dɒg	dɒt
cat	kæt	dæt

bird	bɜd	bət
bed	bɛd	bet
boat	bəut	bəut
bat	bat	bat
pocket	pɒkɪt	pɒtɪt
cake	kɛɪk	gɛɪk
cap	kap	dap

S	Target	Correct Realisation			Errored Realisation			Deletion			Place	Mann
		WI	WM	WF	WI	WM	WF	WI	WM	WF		
p	p	-1		11	b						Place: Front→Back	Oral Stops/Plosives
b	b	111										
t	t			1111								
d	d	1		-			t					
k	k	---	-	1	dgd	t						
g	g			-			t					

Scanning the charted data immediately reveals the following take home points:

- (1) All 6 plosives are stimulable
- (2) There is no evidence of problems with word structure
- (3) There is some evidence of context-sensitive voicing
 - /p/ → [b] word-initially
 - /d/ → [t] word finally
and of an interaction between velar fronting and context-sensitive voicing:
 - /k/ → [d] word-initially and /g/ → [t] word-finally
- (4) There is some evidence to suggest that velar fronting may be resolving
 - There is one correct token of /k/ WF
 - There is one example of /k/ pronounced as the voiced velar [g] WI
- (5) More data is needed to confirm the nature and extent of the error patterns:
 - There are no examples of /b/ WF or /t/ and /g/ WI
 - There are only single examples of /d/ WI and /k/ WF

Clinical Note:

As demonstrated, one of the main advantages of the PPSA is that it clearly highlights variability in the system and also where further data collection is necessary in order for the clinician to feel confident in their understanding of the child's phonological strengths and weaknesses.

Crucially, enough data needs to be available to show variability in the first place and then sufficient to tease out which of the following factors, operating alone or in combination, might be causative:

- Phonological processes moving towards resolution, reflecting:
 - Facilitative or constraining effects of word position (eg as indicated above, the acquisition of velars in WF before WI or WM position)

- Lexical conditioning (ie correct production for later acquired words / non-words reflecting good online processing skills as opposed to persisting earlier forms reflecting inaccurate representations that require updating) (see Stackhouse & Wells, 1997)
- Context-conditioning (ie facilitative or constraining effect of vowel context) (see Bates, Watson & Scobbie, 2002)
- Error patterns occurring at word level such as Consonant Harmony
- Inconsistent production (often reflecting articulatory timing and co-ordination difficulties)
- Errors in transcription

For these reasons, a minimum of 5 tokens of the phonemes of interest in WI and WF position (and, ideally, particularly with older children, also in WM position) is recommended (see **Child 6 Interpretation** for further examples and discussion).

Other Errors

We leave a space below the main singleton chart for noting those errors that cannot be readily described in terms of substitutions or deletions. These include error patterns such as:

- Consonant insertions, eg /apəl/ → [napəl], /eg/ → [jeg]
- Vowel insertions, eg /glʌv/ → [gɔlʌv], /dʌwɔf/ → [dɔwɔf]
- Sequencing errors, eg /paɪə/ → [tɪɪəp], /ʌmbɪɪlə/ → [bʌmbɪɪlə]
- Linearisation of phonetic features, eg /fɛns/ → [psains], /fɪt/ → [swit]
- Coalescence of phonetic features, eg /klaun/ → [klam], /pʌrɪpəl/ → [pɔpəl]

Sequencing errors, are typically associated with difficulty in the timing and co-ordination of articulatory gestures. Depending on the extent to which these occur in a speech sample, further assessment of the child's ability to produce the *same* words consistently across three separate repetitions may be warranted (Dodd, Hua, Crosbie, Holm and Ozanne, 2006).

Consonant Harmony (CH) is a word-level error pattern which, ideally, should also be noted separately. However, in practice, it often mistakenly described in process terms. We explore the implications of this in our discussion of Child 6.

Using the PPSA (2) Consonant Clusters

This section is essentially a list of common consonant clusters found word-initially, word-medially and word-finally. As far as possible, clusters are ordered in a principled way to reflect shared manner, place and voicing features (see **WI Clusters** below). Clusters realised correctly are marked with a tick beside the target. Where clusters are realised incorrectly, the errored production is written alongside the target. The following data set illustrates the procedure:

Target	Target //	Child []
play	plei	plei
pram	pram	pam
spot	spɔt	bɔt
pesky	peski	peti
milk	milk	milt
slept	slept	slep

Word Initial		Word Medial	Word Final	
pl- ✓	fl-	-sk- <i>t</i>	-mp	-ks
pɹ- <i>p</i>	fɹ-		-nt	-gz
bl-	θɹ-		-nd	-pt <i>p</i>
bɹ-	sp- <i>b</i>		-ŋk	-bd
tw-	sm-		-ft	-kt
tɹ-	sw-		-sp	-lk <i>It</i>

Charting data in this way clearly reveals the nature and extent of any consonant cluster reduction and also any interaction of cluster reduction with processes such as velar fronting as, for example, in the case of 'skip' /skɪp/ produced as [dɪp] or [tɪp].

WI Clusters

The PPSA's WI list is fairly comprehensive due to the fact that English phonotactic rules constrain the number and type of elements that can be found in a cluster. Word-initially either 2 or 3 consonants are permitted and the particular combination of phonemes is also limited.

Two element clusters are either:

- Oral stops + subset of approximants depending on place of articulation of the stop: /pl, pɹ, bl, bɹ, tw, tɹ, dw, dɹ; kw, kl, kɹ, gw, gl, gɹ/ and /pj, tj, kj/ as in 'pure', 'tune'
- Fricatives /f/ or /θ/ + /l/ or /ɹ/ ie /fl, fr, θɹ/
- /s/ + stops, nasals and approximants, ie /sp, st, sk, sm, sn, sw, sl, sɹ/

Three element clusters all begin with /s/ and end in /l/ or /ɹ/, ie /spl, spɹ, stɹ, skl, skiɹ/. Note that each of these sets may be expanded through inclusion of other clusters found in proper nouns, loan words, onomatopoeic words and 'slang'. For example, /gw/ occurs in Gwendolin, /vl/ in Vladimir, /vɹ/ in vroom, /sɹ/ or /ʃɹ/ in Sri Lanka and /sf/ in sphere. While these are relatively isolated instances, we do leave space for the clinician to add other target clusters of this kind that may occur in their data sample.

Clinical Note:

- Cluster reduction typically affects the second element in /l, ɹ/ clusters and the first element in /s/ clusters. Clinicians will be aware, however, that this is not always the case.
- If a speaker realises a singleton as a sequence of two or more consonants, for example, /f/ → [ps] as in 'fence' /fens/ pronounced as [psens], this should be noted under **Other Errors** in the singleton section. This type of pattern is best described as a linearization of phonetic features. The [p] reflects the labiality and the [s], the frication, characteristic of /f/, produced in a linear sequence rather combined in a single time slot.
- Note that when the initial /s/ is omitted in /s/-stop-cluster reduction, the second voiceless stop element is typically perceived as a voiced stop, reflecting the fact that /p, t, k/ are

unaspirated in this context and hence phonetically more similar to their voiced counterparts /b, d, g/. (We use the phoneme /p/ as the target, ie 'sp' as [b] is still a variant form of the voiceless phoneme.) So in terms of assessment, the production of, for example, [pɒt] for /spot/ and [gɪp] for /skip/ are examples of cluster reduction alone and not cluster reduction and voicing. Similarly, /skip/ produced as [dɪp] reflects a combination of cluster reduction and velar fronting and not cluster reduction, velar fronting and voicing. Where a child does produce [pɒt] for 'spot' or [kɪp] (or [tɪp]) for 'skip', this can be interpreted as an encouraging sign of progression towards achieving the target cluster insofar as it represents a coalescence of phonetic features, namely, the voicelessness of /s/ and the place and manner features of the stop.

WM Clusters

As stated earlier, the PPSA takes a reductionist approach, defining word-medial clusters as any sequence of consonants that occurs between two vowels. This means that it does not distinguish between 'true' WM clusters such as /-st-/ in 'blister' /blɪstə/ and abutting consonants such as /-st-/ in 'mistake' /mɪsteɪk/ which span syllable and/or morpheme boundaries. Thus, for example, while the sequence /-mbɹ-/ in 'umbrella' /ʌmbɹɛlə/ is most accurately described as a word-medial, syllable-final singleton followed by a word-medial, syllable-initial cluster, the PPSA treats it as a single WM cluster.

The identification of word-internal syllable boundaries is by no means a straightforward exercise, particularly given the differing theoretical stances in the literature and the variation that occurs among individual speakers. However, in some cases, further sub-classification of word-medial singletons and clusters as either syllable-initial or syllable-final may be a useful additional step.

WM consonant *sequences* are, of course, not subject to the same phonotactic constraints as true clusters. This makes it difficult if not impossible to list even the most common or likely sequences. For this reason, the WM cluster section of the chart contains blank rows for the clinician to complete according to the particular sequences found in their data sample.

WF Clusters

The PPSA defines WF clusters as any sequence of consonants that occurs between a vowel and the end of the word as, for example, in 'hand' /hænd/, 'milk' /mɪlk/ and 'stamp' /stæmp/. Note this includes sequences which span a morpheme boundary as in the following examples: 'cats' /kæts/, 'paints' /peɪnts/, 'locks' /lɒks/, 'posts' /pəʊsts/, 'Beth's' /beθs/, 'Fred's' /fɪɛdz/, talked /tɔkt/, 'grabbed' /græbd/. Although, in English, word final consonant sequences of four and up to five consonants are permitted, for example: 'glimpsed' /glɪmpst/, 'sixths' /sɪksθs/ and 'angsts' /æŋksts/, these are rare, even in adult speech.

The PPSA lists a selection of commonly occurring WF clusters. However, as for WI clusters, there are blank rows for clinicians to note any additional WF clusters found in their own data set.

Using the PPSA (4) Vowels

In our experience, the majority of vowel error patterns in this clinical group involve the substitution of a problematic vowel with another vowel that is already within the child's target system. Our approach to charting vowel errors, therefore, rests on highlighting where vowel contrasts are reduced rather than trying to capture variations in precise phonetic quality. To provide an at-a-glance system summary we recommend that transcription data is charted onto vowel quadrilaterals, the approach we use in CAV-ES (Clinical Assessment of Vowels-English Systems). This has the advantage of:

- pinpointing missing vowel contrasts
- capturing (phonemic) variation in the realisation of individual vowels
- relating patterns of error to vowel articulatory and acoustic characteristics

This mapping between vowel symbols and their *relative* articulatory and acoustic properties is supported by:

- the phonemic classificatory labels: Front, Central and Back and High, Mid-High, Mid-Low and Low to indicate the position of the tongue body during articulation
- arrows denoting first (F1) and second formant (F2) values. F1 is inversely related to vowel height while F2 reflects tongue front-backness and/or lip-rounding.

To explain the charting procedure, we now show completed quadrilaterals for four children presenting with phonological delay/disorder. Each child was referred for vowel difficulties as well as consonant problems and was assessed using CAV-ES. (NB This resource is also free to download and provides pictorial stimuli and a comprehensive analysis framework for different English vowel systems. It includes a manual for use and a more comprehensive account of vowel error patterns and theoretical rationale for the design than is provided here.)

Child 2 has a target accent of SBS. As with all four cases described here, we preface the child's system with a schematic (phonemic) representation of target vowels for the accent to assist interpretation.

CAV-ES: Vowel Quadrilaterals, Monophthongs and Diphthongs
Southern British Standard

Child 2's System

Charting the data immediately reveals that Child 2 has two problems:

1. The /ε/ vowel is pronounced consistently as [a]. This is indicated on the monophthong quadrilateral by leaving the /ε/ out of its position as a mid-low front vowel and putting the 'ε' symbol in () brackets beside [a]
2. Up-swinging diphthongs are consistently reduced to the first element. This is signalled by putting the symbols for the diphthong beside the monophthong symbol used instead and leaving out the diphthong movement arrows. Note the first element in /ei/ is also lowered to [a]

As /əu/ and the in-swinging diphthongs have not yet been tested, these positions have been left blank.

Child 3 has a target accent of Scottish English, a rhotic accent system which has fewer monophthongs and diphthongs than SBS. (See CAV-ES for a more detailed comparison.)

CAV-ES: Vowel Quadrilaterals, Monophthongs and Diphthongs
 Central Scottish

Child 3's System

Child 3 has one problem - also a difficulty with /ɛ/. In this case, though, the data sample reveals variable treatment:

- correct pronunciation
- lowering to [a]
- diphthongisation to [ai]

Inspection of the transcription data revealed that /ʌ/ was raised preceding an underlying rhotic /r/ in words like 'worm', 'turn' and 'purple'. The 'r' itself was not pronounced. /ɛ/ raising was conditioned by a following /l/.

Child 5 also has a Scottish target system.

CAV-ES: Vowel Quadrilaterals, Monophthongs and Diphthongs
 Central Scottish

Child 5's System

This child had a 68% overall vowel error score and was highly unintelligible. Although the system is severely compromised, charting the data nevertheless reveals systematic trends:

1. There is evidence of widespread 'backing' of front vowels
2. There is a great deal of variability with regard to the 'height' of the vowel used to replace the target
3. /ɛ/, /ɪ/ and /i/ are lowered to [a]
4. The inventory includes /ʊ/, a non-system vowel in Scottish
5. Diphthongs are typically reduced to the first element with the off-glide sometimes being replaced by a nasal

Clinical Note:

Vowel errors in children acquiring English systems most commonly apply to one or more vowels in the mid-low series. This is reflective of typical development and is perhaps hardly surprising given the crowded nature of the vowel space in this region - auditory discrimination and articulatory positioning need to be particularly acute to perceive and execute the contrasts. It is more unusual for the corner vowels /i/, /u/ and /a/ to be problematic. In the case above, the child has no high front vowel /i/ to anchor this corner of the system and, on occasions, the high back vowel /u/ is also compromised – a pattern suggesting disorder. The child's attempts at producing target vowels is, though, clearly not random and by carefully charting data on the quadrilaterals, principled therapy targets are immediately apparent.

Using the PPSA (4) Error Pattern Summary

The fourth component of the PPSA is a table listing the most common types of error pattern found in children with Specific Speech Impairment. These are grouped according to whether they are:

- **Structural**
- **Segmental**
- **Word-level errors**
- **Phonetic/Other errors**

The clinician can record which error patterns are evident in the data by simply placing a tick in the box alongside the relevant heading. Atypical patterns, generally considered indicative of a phonological disorder as opposed to delay, are shaded.

Phonetic errors – also often described as non-system sounds - include, for example, the voiceless lateral fricative [ɬ] or voiceless palatal fricative [ç] produced in place of /s/. We have left some blank rows for any other unlisted patterns to be recorded.

There is also a space to note the presence of progressive variability within the system or evidence of multi-lingual influence. The clinician can also record here whether further investigation into context-conditioning is required or an inconsistency assessment warranted. Note that we use the term 'inconsistency' to refer to the inconsistent production of the *same* lexical item.

Child 1 Interpretation

Child 1 was assessed using a single word picture naming task.

The PPSA facilitates a first pass/closer inspection approach.

First pass

- The vowel system is complete
- The oral stops and nasal systems are almost complete, particularly in labial position.
- The fricative system is heavily compromised
- There are no-affricates
- The only approximant is /w/ - but very little data
- There is final consonant deletion (fricatives) but also WF glottal replacement and correct realisation suggesting progression
- Consonant clusters are reduced WI. WF there is reduction but also evidence of progression

Closer Inspection

Oral Stops

- Some evidence of context -sensitive oicing:
WI /t/ → [d], although also /t/ also correct
WI /k/ → [d] although k/ → [t]
- Some evidence of velar fronting.

No velars WI – but WI /g/ not tested

WF velars correct or realised as a glottal. (WF /g/ also pronounced as [d] on one occasion suggesting resolution of context sensitive voicing – underlining the importance of collecting more data for /g/)

Pattern of variability suggests progressive change

Fricatives

- Widespread evidence of homorganic stopping WI and WM
 /f/ → [p], /v/ → [b], /s/ → [t], /z/ → [d], /ʃ/ → [t]
- Some interaction with pre-vocalic voicing WI (f, ʃ)
- WF Consonant deletion or glottal replacement. Some correct /s/ tokens – indications of progressive change
- 1 instance of h-deletion (dialectal?)
- Dental fricatives not tested

Affricates

- Widespread evidence of stopping
- Some indication that voicing contrast applies

Approximants (very little data)

- Gliding
 WI /ɪ/ → [w]
- WF l-vocalisation (dialectal?)

General pattern reflects delay with evidence of progressive change. Note, however, that rate of change would need to be monitored through repeated regular assessment to inform diagnosis and therapy planning.

More data needed to explore velar system and approximants

Clinical Note:

While excessive glottal replacement can indicate disorder, here the data suggests that glottal replacement of WF fricatives and plosives is an intermediate stage in the resolution of final C deletion. This observation is made possible by looking at the data for plosives and fricatives together.

Child 6 - was assessed using an informal object naming task and associated conversation

Phonetic and Phonological Systems Analysis-English Systems (PPSA). Target accent: SBS
 Name: Child 6 Date/Age: /4;6 Data used: Picture / object naming

S	Target	Correct Realisation			Errored Realisation			Deletion			Place	Manner
		WI	WM	WF	WI	WM	WF	WI	WM	WF		
p	p	- 1 - -		11	bbb						Front → Back	Oral Stops/Fricatives
b	b	111111	1									
t	t	- - - -		1 - -1-	dbdd		?			11		
d	d	1	-1 -	- -		bb				11		
k	k	- - - -	-	- - - 1 -	gggbgg	?	????					
g	g	1	-	- - -		d				111		
m	m		1	1							Front → Back	Nasals
n	n		-	1111111		m						
	ŋ			-			n					
	f	- - - -			ijimij			1			Front → Back	Fricatives
	v			-						1		
	θ											
	ð		-			j						
s	s	- -	- - -	1 - 1	jj	ççç	ç					
	z			- -						11		
	ʃ											
	ʒ											
	h	-			j							
	tʃ	- - -	-		ggg	?						Affricates
	dʒ		-			j						
w	w	-			n						Front → Back	Approximants
	r	- - - -	-		jwjj	j						
	l	- -	-		jj	j						
j	j											
	r											Rhotic

Other Errors (eg sequencing errors, consonant harmony)

/an/ → [jan], /eg/ → [jeg], /elɪfənt/ → [jeɪfənt]
 /teɪbət/ → [beɪbət], /spaɪdɔ/ → [baɪbɔ], /pʌdəl/ → [bʌbəl]
 /kʌp/ → [bʌp], /taɪgə/ → [taɪdɔ], /bʌni/ → [bʌmi]
 /famə/ → [mamə], /wʌn/ → [nʌn]

Phonetic and Phonological Systems Analysis-English Systems (PPSA). Target accent: SBS
Name: *Child E*Date/Age: */ 4;6*Data used: *Picture / object naming*
Some Clusters ^([®] applicable for rhotic accents)

Word Initial		Word Medial		Word Final	
pl-	fl-	-nj- -nj-		-mp	-ks
pr- <i>b</i>	fr- <i>j</i>			-nt -	-gz
bl- <i>b</i>	θr-			-nd	-pt
br- <i>b</i>	sp- <i>bb</i>			-ŋk	-bd
tw-	sm-			-ft	-kt -
tr- <i>gg</i>	sw-			-sp	-jp [®]
dw-	st-			-st	-jb [®]
dr- <i>d</i>	sn- ✓			-sk	
kw-	sl-			-lp	
kl-	sk-			-lt	
kr-	spl-			-lk	
gl-	sp-			-ps	
gr- <i>g</i>	sl-			-bz	
	skw-			-ts	
	skr-			-dz	

Error Pattern Summary (shading denotes atypical error patterns)

Structural	(✓)	Segmental	(✓)	Phonetic/Other	(✓)
Reduplication		Pre-vocalic voicing	✓	Dentalisation	
Weak syllable deletion		Post-vocalic devoicing		Lateralisation	
Final C deletion	✓	Palatal fronting		Palatalisation	✓
Initial C deletion	✓ ¹	Velar fronting		Ingressive air stream	
h-deletion		Alveolar backing		Nasal emission	
Consonant insertion	✓	Stopping		Clicks	
Vowel insertion (epenthesis)		Spirantisation / Frication			
Cluster reduction	✓	Deaffrication	✓		
Diphthong reduction		Gliding of fricatives	✓		
Diphthongisation		Gliding of approximants	✓		
Coalescence of features		Glottal replacement	✓		
Linearisation of features		Systematic sound preference	(?)		
Word level errors		l-vocalisation		Variability / Further ax required?	(✓)
Consonant harmony	✓	Vowel lowering		Progressive variability	✓
Transposition (metathesis)		Vowel raising		Context-conditioning	
Sequencing errors		Vowel fronting		Inconsistent production of same lexical items	
		Vowel backing		Multi-lingual influence	

Sally Bates & Jocelyne Watson ©Phonetic and Phonological Systems Analysis (PPSA) is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Child 6 Interpretation

First Pass

- The vowel system is complete
- The nasal system is almost complete WF but not tested WI
- Oral stops – stimulable but widespread variability. Some WF deletion or glottal replacement
- The fricative system is heavily compromised and has non-system realisations – little data available across the class
- There are no-affricates – 2/3 tokens from same word ‘choo choo train’ [gu gu gein] (fossilised form?)
- Approximants – /w/ and /j/ stimulable. /j/ mainly used. Little data.
- Where tested WF stops and fricatives are deleted, glottalised or correct indicating progressive change
- Cluster reduction WI, no data for WF

Closer Inspection

- Evidence of widespread pre-vocalic voicing across stop, fricative and affricate manner classes:
WI /p/ → [b], /t/ → [d], /k/ → [g], /tʃ/ → [g], (*/f/ → [j, m], /s/ → [j], /h/ → [j])

*Unusual variability in terms of place and manner (not phonetically principled)– eg ‘b’, ‘j’, ‘m’ ‘g’– warrants further investigation
- Widespread palatal replacement with [j] palatal approximant predominantly used WI for fricatives, and approximants, and WM for approximants and the palatal voiceless fricative [ç] used WM and WF for fricatives – where tested warrants further investigation.

Further investigation

- WI and WM place and manner variation
Many of these errors appear anomalous – they are relatively isolated incidences and (with the exception of initial voicing in the case of /t, k/) do not lend themselves to a description in process terms. While it might be tempting to describe them as examples of fronting to /b/ or /m/, this is not phonetically principled and could throw the clinician off-course in terms of diagnosis and intervention.

It is always possible that the odd anomalous production can reflect a transcription error - further justification for transcribing and analysing multiple rather than single tokens. However, in this case we have four anomalous errors to account for. Revisiting the transcription data shown below provides an explanation:

Target Word	Adult Target / /	Child pronunciation
table	teibəl	bɛibəl
spider	spaidə	baibə
puddle	pʌdəl	bʌbəl
cup	kʌp	bʌp

In each case, the errored realisation can be described as an instance of consonant harmony whereby the target consonant assimilates to the place of articulation of either the preceding bilabial consonant (as in the case of 'spider' [baibə] and 'bubble' [bʌbəl]) or following bilabial consonant (as in the case of 'table' [bɛibəl] and 'cup' [bʌp]).

Note that the one example of /g/ realised as [d] WM occurs in the word 'tiger' /taɪgə/ and so could be explained as CH with /g/ assimilating to the place of articulation of the initial /t/.

- Consonant harmony (CH) also affected other manner classes in C's data as shown in the data below.

Target Word	Adult Target / /	Child pronunciation	CH pattern
bunny	bʌni	bʌmi	/n/ → [m]
farmer	fʌmə	mʌmə	/f/ → [m]
one	wʌn	nʌn	/w/ → [n]

CH is found in the speech of very young typically developing children and, as such, in older children, is a characteristic of phonological delay rather than disorder. There is a danger, however, of misdiagnosis if such word-level, assimilatory patterns are described in process terms. For example, /d/ produced as [g] in 'dog' [gɒg] and 'duck' [gʌk] could suggest the atypical process of backing which is associated with phonological disorder. Description of /k/ → [b] in 'cup' as a combination of voicing and fronting or /f/ → [m] in 'farmer' as a combination of voicing, stopping and (dare we say it) nasalization, might similarly suggest idiosyncratic and hence disordered development. Without investigating the source of the variability, there is the further danger that it can contribute to a mis-diagnosis of *inconsistent* phonological disorder or DVD.

By grouping phonemes in natural classes, the PPSA highlights relatively isolated and anomalous errors such as these and where it is therefore advisable to revisit the transcribed data. Provided sufficient tokens are charted, the PPSA can also help differentiate between instances of CH and genuine instances of, for example, alveolar backing. For example, where there is a general pattern of alveolar backing, then /d/ produced as [g] in 'dog' [gɒg] could reasonably be described as backing. However, in cases where this is a

single isolated example of 'backing', then it is more likely to represent an instance of CH, particularly, in cases where there is also a pattern of velar fronting.

Advantages of the PPSA – Why we like this approach

The PPSA allows us to capture information across the whole system – consonants and vowels – in the smallest space possible.

This supports an at-a-glance appreciation of the system's profile of strengths and weaknesses and also highlights gaps in the data.

The structure means data 'automatically' falls into linguistically meaningful groupings as it is being charted. This facilitates identification of systematic error patterns, suggesting principled therapy targets and stimulus sets.

The PPSA is generic in the sense that it can be used to analyse data from any client group or from any transcribed data sample, at the clinician's discretion.

Samples of data collected within the same time frame, for example, from a standard screen and from follow-up specific probing can be charted together on the same form to give a rich meaningful profile.

Data from different sampling conditions can be charted separately to highlight the effect of, for example, real v non-word stimuli or isolated single word v spontaneous production.

Profiles from data taken at different time points can be easily compared to establish where progress towards the adult system has been made.

Variability (where sufficient data is available), is immediately apparent indicating where further investigation is required.

Essentially, we have found that charting an appropriate data sample on the PPSA gives us confidence that we have:

- a real understanding of the child's system at a particular point in development
- a solid evidence base for principled clinical decision-making with regard to diagnosis, identifying intervention targets, justifying therapy approach and measuring outcome.

What the PPSA doesn't do

- The PPSA can be used with any transcribed data including words produced in natural, spontaneous speech. Sampling spontaneous production is important for gaining insight into a child's functional speech, ie the child's performance in real time under increased processing demands. However, it will not capture longer domain assimilatory phenomena or

the difficulties some children show negotiating syntactic boundaries within sentences. This requires a different analytical approach (see Howard, 2004).

- The PPSA does not set out to provide Percentage Correct scores – for consonants or vowels. While a percentage score can easily be derived from the charting procedure for any single phoneme or for all phonemes across the system, the value of these scores depends crucially on the original data set. Percentage Consonant Correct (PCC) scores, as originally conceived, were intended as a measure of the extent to which the consonant system was complete, ie all possible targets pronounced at adult level. The measure presupposed that the data sample would either be perfectly balanced or so large that one could assume a balanced representation of all consonants in all possible word contexts. When used as outcome measures, this is necessary so as to ensure that the scores reflect changes in the developing sound system rather than differences in the distribution of consonants / word contexts within the samples used.

To illustrate the potential problems of sample bias - compare two picture naming tasks, each, if completed, delivering a sample of 100 consonants. The first task has 5 words with velars: 'kick', 'key', 'car', 'leg', 'bang' – delivering 6 velar tokens to the total sample of 100 sounds. A child with a velar fronting problem which applies universally ie to all velar targets but who has an otherwise intact phonological system would have a PCC of 94%. The second naming task has 12 words with velars: 'cone', 'cave', 'camera', 'corn', 'cornet', 'cap', 'cup', 'gap', 'gorilla', 'game', 'guard', 'gourd' (12 velar sounds). Here the same child would have a PCC of 88%. (If the sample had 30 velars then the PCC would be 70% and so on.). If the child progresses to a situation where he can pronounce velars in word final position but not word initially then a PCC measure of sample 1 would now be 97% as 3/6 possible examples have a velar in word final position. If the second sample were used though no progressive change would be shown as there are no examples of word final velars in this picture naming task - so no opportunity to demonstrate change. The PCC score would remain the same at 88% - despite the fact that we as clinicians know that a significant progressive change has taken place. In sum, we know that velar fronting can apply universally but also that at different stages in a developing system its occurrence may be conditioned by word position, by whether the target is a singleton or part of a cluster or by the nature of the following vowel. If the PCC sample does not take these possibilities into account, its value as an instrument for measuring change is questionable.

- The PPSA does not provide any guidelines linking the acquisition of a particular phoneme to age norms. There is some agreement in the literature with respect to general groupings of early, middle and late acquired sounds (see Bowen, 2009). However, for any one individual, the way in which a system of contrasts is built can depend on factors such as their frequency of exposure to particular lexical items, second languages or bouts of otitis media. With this in mind, the emphasis here is on obtaining a linguistically meaningful profile of the child's system of sound contrasts at the time of assessment which can be used to inform diagnosis and target selection and against which future development can be measured.

References

- Bates, S. and Watson, J. (2012) *Working with children with specific speech impairment (SSI)*. In: *Speech and Language Therapy: The decision-making process when working with children*. [Editors M. Kersner & J. Wright] Taylor & Francis, pp. 99-108.
- Bates, S., Watson, J. & J Scobbie, J. (2002), *Consonant~Vowel Context-conditioned error patterns in disordered systems*. *Vowel Disorders*. [Editors M. Ball & F. Gibbon] . Butterworth-Heinemann, pp. 145-169.
- Bowen, C. (2009) *Children's Speech Sound Disorders*. Wiley-Blackwell.
- Dodd, B., Hua, Z., Crosbie, S., Holm, A. and Ozanne, A. (2006) *Diagnostic Evaluation of Articulation and Phonology (DEAP)*. Pearson Assessments.
- Grunwell, P. (1985). *Phonological assessment of child speech (PACS)*. College-Hill Press
- Howard, S.J. (2004) Connected speech processes in developmental speech impairment: Observations from an electropalatographic perspective, *Clinical Linguistics & Phonetics*, 18, 6-8, 407-417.
- Stackhouse, J. and Wells, B. (1997) *Children's speech and literacy difficulties: A psycholinguistic framework*. Whurr Publishers.

Key points of the Creative Commons License operating with this PPSA Resource

Under the Creative Commons License it is possible to copy, distribute and transmit the work under the following conditions:

- **Attribution** — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
- **Noncommercial** — You may not use this work for commercial purposes.
- **No Derivative Works** — You may not alter, transform, or build upon this work without express permission from the authors.

You are free:

- **to Share** — to copy, distribute and transmit the work

Under the following conditions:

- **Attribution** — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

What does "Attribute this work" mean?

The page you came from contained embedded licensing metadata, including how the creator wishes to be attributed for re-use. You can use the HTML here to cite the work. Doing so will also include metadata on your page so that others can find the original work as well.

- **Noncommercial** — You may not use this work for commercial purposes.
- **No Derivative Works** — You may not alter, transform, or build upon this work.

With the understanding that:

- **Waiver**— Any of the above conditions can be [waived](#) if you get permission from the copyright holder.
- **Public Domain**— Where the work or any of its elements is in the [public domain](#) under applicable law, that status is in no way affected by the license.
- **Other Rights**— In no way are any of the following rights affected by the license:
 - Your fair dealing or [fair use](#) rights, or other applicable copyright exceptions and limitations;
 - The author's [moral](#) rights;
 - Rights other persons may have either in the work itself or in how the work is used, such as [publicity](#) or privacy rights.
- **Notice**— For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page.

Percentage Consonants Correct – Revised (PCC-R)

$$\frac{\# \text{ C's correct}}{\# \text{ C targets}} \times 100$$

All distortions are considered correct

Percentage Vowels & Diphthongs Correct – Revised (PVC-R)

$$\frac{\# \text{ V's correct}}{\# \text{ V targets}} \times 100$$

All distortions are considered correct

Percentage scores are correlated with severity of speech delay/disorder.

Shriberg, L. D., Austin, D., Lewis, B. A., McSweeney, J. L., & Wilson, D. L. (1997). The Percentage of Consonants Correct (PCC) metric: Extensions and reliability data. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 40(4), 708-722.

PCC-R and PVC-R Norms

Age	Normally Developing		Speech Delayed	
	PCC-R	PVC-R	PCC-R	PVC-R
3;0 – 3;11	94	98	69	92
4;0 – 4;11	93	98	73	95
5;0 – 5;11	94	99	71	94
6;0 – 6;11	95	99	73	92
7;0 – 7;11	97	99	73	93
8;0 – 8;11	97	100	69	97
9;0 – 11;11	98	99	93	96

For more detailed information about the samples and the results, see: Austin, D., & Shriberg, L. D. (1997). *Lifespan reference data for ten measures of articulation competence using the speech disorders classification system (SDCS)*. Madison, WI: Waisman Center, University of Wisconsin-Madison. Available 1/4/05 at <http://www.waisman.wisc.edu/phonology/bib/bib.htm>

Physiologische Prozesse	2;0- 2;5	2;6- 2;11	3;0- 3;5	3;6- 3;11	4;0- 4;5	4;6- 4;11	
TUS Tilgung unbetonter Silben							phonologisch
Wenn mindestens eine unbetonte Silbe vor einer betonten Silbe steht, wird diese (oder beide) ausgelassen. Papier, Krokodil, Banane							
RCC Reduktion von Konsonantenverbindungen							phonologisch
Mindestens ein Element einer Konsonantenverbindung wird weggelassen.							
TFK Tilgung finaler Konsonanten							phonologisch
Der konsonantische Auslaut eines Wortes wird weggelassen / nicht realisiert.							
ASS Assimilation							phonologisch
Zwei Laute oder Silben werden einander angeglichen. Meist kommt es zur Angleichung eines früheren Lautes im Wort. Beispiel: Korb wird zu Porp							
VVL /k/g/ Vorverlagerung							phonologisch
Ein Phonem der hinteren Artikulationszone wird durch ein Phonem einer Artikulationszone weiter vorne ersetzt. Beispiel: /k/ wird zu /t/							
VVL /ŋ/							phonologisch
/ŋ/ wird zu /n/							
VVL /ʃ/ç/							phonologisch
/ʃ/ wird zu /ç/							
RVL /ʃ/ Rückverlagerung							phonologisch
Ein Phonem der vorderen Artikulationszone wird durch ein Phonem einer Artikulationszone weiter hinten ersetzt. Beispiel: /z s ʃ/ werden zu /ç/							
PLOS Plosivierung							phonologisch
Ein Frikativ wird durch einen Plosiv (möglichst an der gleichen Artikulationsstelle) ersetzt. Beispiel: /f/ wird zu /p/							
GLOTT ER Glottale Ersetzung							phonologisch
Ein Phonem wird durch /h/ oder /ʔ/ ersetzt. Beispiel: /ɸ/ wird zu /h/							
SON/ENT Sonorierung/Entstimmung							phonologisch
Ein stimmloser Laut wird beim Prozess der Sonorierung durch einen stimmhaften Laut ersetzt. Beispiel: /p/ wird zu /b/ Ein stimmhafter Laut wird beim Prozess der Entstimmung durch einen stimmlosen Laut ersetzt. Beispiel: /b/ wird zu /p/							
DEAFF Deaffrizierung							phonologisch
Der plosive Teil der Affrikate wird nicht realisiert. Beispiel: /ts/ wird zu /s/							
Interdentalität							phonetisch
/s/ wird zu /θ/							

Pathologische Prozesse	Definition/Beschreibung
Rückverlagerung der Alveolare	/d t n / → /k g ŋ/
Substitution der Frikative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plosivierung oder 2. Ersetzen aller Frikative oder 3. Aller Anlautfrikative durch /h s θ/ oder einen undefinierbaren Laut
Onsetprozess	In der Regel Ersetzen aller Onsets bis auf /m n b p d t/ entweder durch /d/ oder durch /h/
Kombination von 2 der obigen Prozesse	
Vokalisation	/l/ → /i/ oder /j/ (selten auch /ʌ/)
Konsequente Kontaktassimilation	/tʌ dʌ/ → /kʌ gʌ/
Assimilationen	Wenn mehr als 5 Items von 100 betroffen sind.
Veränderungen der Konsonantenverbindungen	Phoneme werden unerklärbar ersetzt, Struktur bleibt erhalten
Strukturelle Prozesse (Tilgung)	Tilgung initialer oder finaler Konsonanten/Cluster
Nasale werden vertauscht	Austausch der Nasale untereinander.

Prozesserläuterungen – alle Versionen –

Prozess	Beispiel
Phonologische Prozesse	
Tilgung von Konsonantenverbindungen (TCC): Innerhalb eines Wortes wird eine Konsonantenverbindung ausgelassen.	
Tilgung von initialen Konsonantenverbindungen (TICC)	gəyn → yn
Tilgung von finalen Konsonantenverbindungen (TFCC)	baŋk → ba
Reduktion von Konsonantenverbindungen (RCC): Eine Konsonantenverbindung wird um ein Element reduziert (oder um ein bis zwei Elemente bei CCs mit drei Elementen). Dabei kann sowohl das erste als auch das zweite Element ausgelassen werden.	fɛɔʃ → ɛɔʃ blumə → bumə
Tilgungen von Konsonanten: Innerhalb eines Wortes kommt es zu einer Auslassung von einem Konsonanten.	kanə → anə maʃinə → mainə
Tilgung von wort-/silbeninitialen Konsonanten (TIK)	gabəl → gabə lampə → lapə
Tilgung von wort-/silbenfinalen Konsonanten (TFK)	
Tilgung von Silben: Eine Silbe innerhalb eines Wortes wird ausgelassen.	
Tilgung unbetonter Silben in präbetonter Position (TUS)	bananə → nanə
Tilgung betonter Silben (TBP)	kanə → nə
Reduplikation (RED): Die vollständige Wiederholung der betonten Silbe eines Zielwortes (Verdopplung) und das damit verbundene Ersetzen der zweiten Silbe.	bal → baba tele → tete
Vorverlagerungen (VV): Phoneme, die eigentlich an einem hinteren Artikulationsort gebildet werden, werden durch Phoneme, die an einem weiter vorne liegenden Artikulationsort gebildet werden, ersetzt.	kanə → tanə gans → dans klaŋ → klan ʃu:lə → su:lə
Vorverlagerungen von /k g/	
Vorverlagerungen von /ŋ/	
Vorverlagerungen von Sibilanten /ʃ ʒ/	
Rückverlagerungen (RV): Phoneme, die eigentlich an einem vorderen Artikulationsort gebildet werden, werden durch Phoneme, die an einem weiter hinten liegenden Artikulationsort gebildet werden, ersetzt.	
Rückverlagerungen von Alveolaren /t d n/	teləfɔn → keləfɔŋ zɔnə → ʒɔnə
Rückverlagerungen von Sibilanten /ʃ z s/	
Glottale Ersetzung (Glot Er): Ein Phonem wird durch ein glottal gebildetes Phonem (/h/ oder /ʔ/) ersetzt.	ʃu:lə → hulə uɔlə → hole
Assimilation (ASS): Ein Phonem innerhalb eines Wortes nimmt Einfluss auf ein anderes Phonem dieses Wortes, das dann dem ersten Phonem in z. B. Artikulationsort oder auch Artikulationsart angeglichen wird.	feet → teet kaput → paput tʁɛpə → kʁɛpə
Regressive Assimilation	
Kontaktassimilation (Kont. Ass)	
Vokalisation von /l/ (VOK/l/): Das Phonem /l/ wird durch eine Mischung aus dem Vokal [i] und [j] ersetzt.	bal → baj tɛlə → tɛje
Plosivierung (PLOS): Ein Frikativ wird durch einen Plosiv ersetzt, wobei meist der Artikulationsort erhalten bleibt.	fɔgəl → pɔdəl zɔnə → tɔnə

Veränderung der Stimmhaftigkeit/Stimmlosigkeit: Ein ursprünglich stimmhaftes/stimmloses Phonem wird durch sein stimmloses/stimmhaftes Gegenstück ersetzt.	
Sonorierung (SON)	ta:fəl → da:fəl
Entstimmung (ENT)	bəl → pəl
Entstimmung von Konsonantenverbindungen (ENT CC)	blu:mə → plu:mə
Deaffrizierung (DEAFFR): Einer Affrikate wird der Plosiv, der den Frikativ zur Affrikate macht, genommen.	apfəl → afəl tsangə → sangə
Metathese (META): Die Reihenfolge von zwei Phonemen innerhalb eines Wortes wird vertauscht.	gabəl → balə
Intrusive Phoneme: Ein Phonem, das nicht in ein bestimmtes Wort gehört, wird zusätzlich in das Wort eingefügt.	
Intrusive Konsonanten (Intr K)	teləfən → teləfrən
Intrusive Vokale (Intr V)	blau → bəlau
Onsetprozess (OP): Alle Wort- und Silbenonsets bis auf /m n b p d t/ werden durch /h/ oder /d/ ersetzt.	waʃmaʃinə → haʃmahinə bɔɪlə → hɪlə
Allophonischer Gebrauch von Lautklassen (Allo Frik/ Nas/ Plos): Eine Lautklasse (z. B. Frikative) wird durch einen einzigen Ersatzlaut ersetzt.	/f v s z ʃ ʒ/ → z. B. [θ]
/f v/ → /s z/	fede → sedə od. θedə
Vokalfehler (VOK): Ein Vokal wird durch einen anderen, inadäquaten Vokal ersetzt.	bananə → bonanə
Artikulatorische Prozesse	
Interdentalität (INT): Die Sibilanten /s/ und /z/ und die Affrikate /ts/ werden durch /θ/, /ð/ und /tθ/ ersetzt.	zɔnə → ðɔnə
Multiple Interdentalität (Mult Int): Alle Alveolaren werden mit interdental liegender Zunge realisiert.	
Laterale Realisation von Sibilanten (LAT): Ein Sibilant z. B. /ʃ/ oder /s/ wird phonetisch lateral gebildet.	ʃal → †al

PLAKSS-II Protokollbogen 1: Prozessbefund (Schweiz)

Name des Kindes _____

Geb.-Datum

Alter

Testdatum

Nr.	Item	Transkription	Äußerung des Kindes	Phonologische Prozesse
1	Tasche	tæʃə		
2	Gabel	goblə		
3	Hund	hʊnt		
4	Blumentopf	bluamətɔpʃ		
5	Lampe	lompə		
6	Licht	liçt		
7	Vogel	fogəl		
8	Sonne	sunə		
9	Pullover	pulovər		
10	Stuhl	ʃtuəl		
11	Marienkäfer	məriæxæ:ʃər		
12	rot	rot		
13	Taucher	tæuxər		
14	Haus	hus		
15	Finger	ʃiŋər		
16	Telefon	telifon		
17	Spinne	ʃpɪnə		
18	Hase	hø:s		
19	Katze	xɔʦ		
20	Tasse	tosə		
21	Eichhörnli	æixhørnli		
22	Bett	bət		
23	Trommel	trumlə		
24	Feuerwehr	fyrvər		
25	Teller	tælər		
26	Motorrad/Tof	motorod/tɔf		
27	Schnecke	ʃnæk		
28	Zitrone	ʦitronə		
29	Nest	næʃt		
30	Rutschbahn	rutʃbɔn		
31	Becher	bæxər		
32	Feder	fædərə		
33	Brief	briəf		
34	Baum	bæum		
35	Zebra	ʦebr		
36	Knöpfe	xnɔpʃ		
37	drei	dry		
38	Fisch	ʃiʃ		
39	Milch	milx		
40	Polizei	politʃet		
41	Flasche	flæʃə		
42	Krokodil	kxrokxodil		
43	grün	gryən		
44	Elefant	elifont		
45	Blume	bluəmə		
46	Gespenst	kʃpæŋʃt		
47	Drache	droxə		
48	Banane	bɔno:nə		
49	gelb	gæl		
50	Bagger	bokər		
51	Geburtstag	gəburtstɔ:g		
52	Jacke	ʃokə		
53	streiten	ʃtritə		
54	Ring	rɪŋ		

Psycholinguistische Analyse kindlicher Aussprachestörungen (PLAKSS-II) – Protokollbogen 1, von Annette V. Fox-Boyer

© 2014 Pearson Assessment & Information GmbH, Frankfurt am Main. Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

PLAKSS-II Protokollbogen 3: Screening (Schweiz)

Name des Kindes _____

Geb.-Datum

Alter

Testdatum

--	--	--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--	--

Item	Zielsatz	Transkription	Reaktion des Kindes	Prozesse	Ergebnis
1	Marienkäfer Da krabbelt ein kleiner ...	monɛks:kä:fɛr			ohne Befund <input type="checkbox"/>
2	Jacke Das ist eine warme ...	jəkə			Kontrolle <input type="checkbox"/>
3	Telefon Da klingelt das ...	telifon			Diagnostik da:
4	Hase Da hüpfst ein kleiner ...	həs			Artikulation <input type="checkbox"/>
5	Katze Da miaut die ...	ksɪʒ			Verzögerung <input type="checkbox"/>
6	Eichhörnli Auf den Baum klettert ein ...	æiχhœrnli			Störung <input type="checkbox"/>
7	Feuerwehr Es brennt, es kommt die ...	fyrvɛr			
8	Rutschbahn Auf dem Spielplatz gibt es eine ...	rutʃbo:n			
9	Becher Ich trinke aus dem ...	bɛxɛr			
10	Knöpfe An dem Hemd sind viele ...	knɔpʃ			
11	drei Wie viele Knöpfe sind das?	drɪ			
12	Flasche Der Saft ist in der ...	flæsʃə			
13	Krokodil Das große Maul gehört dem ...	krokoxodil			
14	Elefant Der Rüssel gehört dem ...	ɛlifont			
15	Gespennst Das ist das kleine ...	kʃpɛnʃt			
16	Drache Das ist ein feuerspuckender ...	drɔxə			
17	Schmetterling Da fliegt ein bunter ...	ʃmætɛrlɪŋ			
18	Trampolin Der Junge hüpfst auf dem ...	trompolin			
19	Buch Wir lesen zusammen ein ...	bux			
20	Schiff Auf dem Wasser fährt ein großes ...	ʃɪʃ			
21	kaputt Das Auto ist jetzt ...	kxobut			
22	Frosch Da sitzt ein grüner...	frosʃ			
23	Schlüssel Wir schließen die Tür auf mit einem ...	ʃlɛsɛl			
24	Gitarre Ich mache Musik mit einer ...	gitarə			
25	Luftballon Ich puste in einen ...	luftbolon			
26	Spaghetti (Nudeln) Heute gibt es ...	ʃpagɛti (nudlɐ)			
27	Orange Wir schälen eine ...	orɛnʒə			
28	Spritzhanne Das Wasser kommt aus der ...	ʃprɪtʃxənə			
29	Schornsteinfeger Auf dem Dach arbeitet ein ...	xɔrnʃtɛinfɛgɛr			
30	Waschmaschine Die dreckigen Sachen kommen in die ...	vɔʃmɔʃi:nə			

Psycholinguistische Analyse kindlicher Aussprachestörungen (PLAKSS-II) – Protokollbogen 3, von Annette V. Fox-Boyer

© 2014 Pearson Assessment & Information GmbH, Frankfurt am Main. Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Stage	Sounds	Ages
Early	[p b d m n h w j]	between 1 and 3 years
Middle	[t k g ŋ f v tʃ dʒ]	between 3 and 6.5
Late	[θ ð s z ʃ ʒ ɹ l]	between 5 and 7.5

Table 2.4 Common phonological processes and their approximate ages of elimination in typical acquisition (Grunwell, 1987)

Phonological process (phonological deviation)	Adult target vs. child's realisations		Description	Approximate age of elimination
	Adult	Child		
Context sensitive voicing	PIG: pɪg KISS: kɪs	bɪg gɪs	A voiceless sound is replaced by a voiced sound. In these examples, /p/ is replaced by /b/, and /k/ is replaced by /g/. Other examples might include /t/ being replaced by /d/, or /f/ being replaced by /v/	3;0
Word-final devoicing	RED: ɹɛd BAG: bæɡ	ɹɛt bæk	A final voiced consonant in a word is replaced by a voiceless consonant. Here, /d/ has been replaced by /t/, and /g/ has been replaced by /k/	3;0
Final consonant deletion	HOME: hɒm ROUGH: ɹʌf	hou ɹʌ	The final consonant in the word is omitted. In these examples, /m/ is omitted (or deleted) from 'home' and /f/ is omitted from 'rough'	3;3
Velar fronting	KISS: kɪs GIVE: gɪv WING: wɪŋ	tɪs dɪv wɪn	A velar stop or nasal is replaced by an alveolar stop or nasal respectively. Here, /k/ in 'kiss' is replaced by /t/, /g/ in 'give' is replaced by /d/ and /ŋ/ in 'wing' is replaced by /n/	3;6
Palatal fronting	SHIP: ʃɪp TAJ: tɑːʒ	sɪp tɑːʒ	The palato-alveolar fricatives /ʃ/ and /ʒ/ are replaced by alveolar fricatives /s/ and /z/	3;9
Consonant harmony	CUPBOARD: kʌbəd DOG: dɒɡ	pʌbəd ɡɒɡ	Pronunciation of the whole word is influenced by the presence of a particular sound in the word. Here, /b/ in 'cupboard' causes the /k/ to be replaced /p/, which is the voiceless cognate of /b/, and /g/ in 'dog' causes /d/ to be replaced by /g/	4;0
Weak syllable deletion	AGAIN: əgeɪn TIDYING: taɪdɪŋ	geɪn taɪnɪŋ	Syllables are either stressed or unstressed. Here the weak syllables in 'again' and 'tidying' are omitted	4;0
Cluster reduction	BLUE: blu ANT: ænt	bu æt	Consonant clusters occur when two or three consonants occur in a sequence in a word. In cluster reduction part of the cluster is omitted. Here, /l/ has been deleted from 'blue' and /n/ from 'ant'	4;0
Gliding of liquids	REAL: ɹiəl LEG: leɡ	wiəl jeɡ	The liquid consonants /r/ and /l/ are replaced by the glides /w/ or /j/. In these examples, /r/ in 'real' is replaced by /w/, and /l/ in 'leg' is replaced by /j/	5;0
Stopping	FUNNY: fʌni JUMP: dʒʌmp	pʌni dʌmp	A fricative consonant or an affricate consonant is replaced by a stop. Here, /f/ in 'funny' is replaced by /p/, and /dʒ/ in 'jump' is replaced by /d/	See below
Approximate ages of elimination for stopping of fricatives and affricates				
/f/, /s/	FUNNY: fʌni → pʌni	SIP: sɪp → tɪp		
/v/, /z/	VAN: væn → bæn	ZOO: zu → du		3;0
/ʃ/, /dʒ/, /tʃ/	SHIP: ʃɪp → dɪp	JUMP: dʒʌmp → dʌmp	CHIP: tʃɪp → tɪp	3;6
/θ/, /ð/	THING: θɪŋ → tɪŋ	THEM: ðem → dem		4;6
				5;0